

Relatório de *Sustentabilidade*

DUDALINA S/A 2015
ANO BASE 2014

Sumário

Indicadores Gerais

Estratégia e Análise	
Palavra do Presidente	5
Perfil do Relatório	6
Aspectos Materiais & Engajamento de Stakeholders	7
Reconhecimento, Compromissos, Associações & Organizações	8
Perfil Organizacional & Governança	10
Marcas	11

Indicadores Específicos

Desempenho Econômico	14
EC1	
Materiais	14
EN1 EN2	
Energia	15
EN3 EN4	
Emissões	16
EN15 EN16 EN17 EN30	
Consumo & Descarte de Água	17
EN8 EN22	
Logística Reversa	19
EN28	
Conformidade Ambiental	19
EN29	
Investimentos em Sustentabilidade.....	20
EN31	
Cadeia de Fornecedores	25
EN32 LA14 HR4 HR5 HR6 HR9 HR10 SO9	
CAD - Central de Atendimento Dudalina	26
EN34 LA16 HR12	
Conformidade em Produtos & Serviços	26
PR2 PR4 PR7 PR8 PR9	
Ética & Integridade	27
HR3 SO4	
Gestão de Pessoas.....	28
LA1 LA6 LA9 LA11 LA12 LA13 HR7	
Instituto Adelina	35
SO1	
Centro de Memória	44
Combate à Pirataria	45
Tabela iBase	46
Sumário de Conteúdo da GRI	48
Carta de Verificação	51

Ideologia

Criar produtos que encantem, envolvendo as pessoas na magia do Universo Dudalina, para ser a empresa brasileira de moda mais admirada.

Valores

Paixão

É o sentimento que nos move a fazer o melhor e com prazer

Pessoas

Construir relações verdadeiras, sólidas e duradouras

Encantamento

Envolver as pessoas na magia do Universo Dudalina, criando uma experiência única.

Clientes

É nossa prioridade, necessita ser encantado sempre

Ética

É ser transparente e verdadeiro

Qualidade

É o valor percebido nos produtos, serviços e imagem da empresa

Inovação

É antecipar-se, criando novos desejos de forma sustentável

Resultados

Necessário para a perenização da empresa

Estratégia & Análise

Palavra do Vice-Presidente

Celebrar.

2014 foi um ano repleto de celebrações à Dudalina.

Comemoramos o número de **50 milhões** de camisas vendidas no Brasil.

A comemoração não parou por aí.

Mantivemos, em nosso modelo de gestão, ações positivas e sustentáveis na sociedade:

Reafirmamos novamente o compromisso com os **10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas**, do qual somos signatários desde 2007 e participantes em nível avançado desde 2013. Reestruturamos o nosso Comitê de Ética e criamos novos canais de denúncia, de modo a **reforçar o compromisso com a integridade** em todas as nossas relações de negócios. Intensificamos nossas ações de **sensibilização ambiental** junto aos colaboradores, consumidores e comunidade. Ampliamos o Programa de Compensação Ambiental dos Gases de Efeito Estufa, com a aquisição de 9,9 mil mudas de árvores nativas que foram distribuídas e plantadas.

Tivemos ótimos resultados com o Projeto Geração de Renda do nosso Instituto Adalina:

- 5.206 kits de retalhos doados, representando aproximadamente 11 toneladas de resíduos que deixaram de ir para o lixo;
- 28.336 sacolas e 769 necessárias adquiridas dos grupos de geração de renda;
- 338 pessoas capacitadas;
- 25 máquinas de costura foram doadas.

Criamos laços com importantes instituições que trabalham para melhorar a vida de milhões de brasileiros:

Pastoral da Criança, Instituto Ayrton Senna, Instituto Guga Kuerten, além de 8 Instituições de combate ao câncer através das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.

Acreditamos que a construção de um mundo melhor depende do compromisso de cada um.

Por este motivo, a cada ano, fazemos questão de tomar atitudes que levam transformação à vida das pessoas, à sociedade e ao meio ambiente.

No varejo, celebramos 12 inaugurações no Brasil, 1 loja em Quito (Equador), e fechamos o ano com 110 lojas.

Somos o maior grupo do varejo de vestuário alto padrão do Brasil!

A Dudalina S/A teve 100% de suas ações incorporadas pela Restoque S/A.

Agora o grupo é detentor das marcas Individual, Base e Dudalina, além das que já possuía (Le Lis Blanc, Bobô, John John e Rosa Chá). A combinação das duas companhias cria uma das maiores empresas de varejo de vestuário do Brasil e a maior empresa no segmento de alto padrão.

Os resultados são 352 lojas (sendo 3 franquias internacionais: Milão, Panamá e Equador).

Continuamos acreditando no Brasil e principalmente nos brasileiros.

Temos amor às pessoas e a certeza de que elas são a esperança de um país cada vez melhor.

Portanto, nossa atitude é ser proativo, pensar ganha-ganha, estimular sinergias, vender mais, enfrentar temores, viver com entusiasmo, resolver de maneira criativa os problemas, ser produtivo e servidor, transpirar mais do que inspirar, lembrar das nossas origens e estar ciente de que as estrelas só aparecem depois que o sol se põe.

Logo, mãos à obra!

Neste relatório, conheça as principais práticas e resultados de 2014.

Boa leitura.

Ilton Tarnovski
Vice-Presidente da Dudalina

Perfil do relatório

O presente relatório refere-se às atividades da empresa Dudalina S/A que, apesar de fazer parte de um único grupo após a fusão com a Restoque S/A, reporta seus indicadores de Sustentabilidade e gerencia sua operação de forma separada.

O período coberto por este relatório é de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, sendo que o relatório anterior foi publicado em novembro de 2014. Desde 2009 a Dudalina publica relatórios de sustentabilidade com periodicidade anual.

A opção **de acordo** selecionada é a **ESSENCIAL**, ou seja, foi publicado pelo menos um indicador de cada aspecto material, sendo todos os indicadores verificados por terceira parte. O sumário de conteúdo da GRI contendo todos os indicadores e o escopo de auditoria pode ser encontrado na página 48.

A verificação por terceira parte foi realizada pela empresa GSS Sustentabilidade & Bioinovação, a qual possui relação estritamente comercial com a Dudalina. Nenhum colaborador da GSS possui quaisquer outros tipos de relacionamento com representantes da Dudalina e vice-versa, tampouco as empresas fazem parte de um mesmo grupo ou possuem sócios em comum. Não há nenhum fator que possa caracterizar conflitos de interesse.

Este relatório atende as diretrizes do Pacto Global para signatários em nível avançado. Os ícones abaixo representam os **10 princípios do Pacto Global** e aparecem ao longo do relatório indicando qual princípio do Pacto Global está sendo atendido em cada indicador.

DIREITOS HUMANOS

1. RESPEITAR e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua área de influência

2. ASSEGURAR a não participação da empresa em violações dos direitos humanos

DIREITOS DO TRABALHO

3. APOIAR a liberdade de associação e reconhecer o direito à negociação

4. ELIMINAR todas as formas de trabalho forçado ou compulsório

5. ERRADICAR todas as formas de trabalho infantil da sua cadeia produtiva

6. ESTIMULAR práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no emprego

MEIO AMBIENTE

7. ASSUMIR práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais

8. DESENVOLVER iniciativas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental

9. INCENTIVAR o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis.

CORRUPÇÃO

10. COMBATER a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno

Este relatório e os anteriores encontram-se disponíveis no nosso site www.dudalina.com.br/socioambiental

Dúvidas, elogios e/ou sugestões:
sustentabilidade@dudalina.com.br

Aspectos materiais & Engajamento de Stakeholders

Para que o nosso processo de relato tenha clareza e coerência, utilizamos a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI) para elaboração do Relatório de Sustentabilidade. Essa metodologia orienta a organização sobre como definir o conteúdo do relatório **baseado nos interesses dos stakeholders**, da forma mais imparcial possível.

A definição de conteúdo, tratada na metodologia da GRI como “Aspectos Materiais & Engajamento de Stakeholders” é realizada a cada 2 anos através de uma pesquisa com os públicos interno e externo da Dudalina, conforme detalhamento apresentado no Relatório de Sustentabilidade GRI 2014 (ano base 2013). A nova definição de conteúdo será realizada ao final de 2015 para o próximo ciclo de 2 anos.

Veja os 36 Aspectos Materiais do presente relatório ordenados conforme a priorização dos stakeholders:

Para conhecer com detalhes o processo de definição do conteúdo, acesse ao último Relatório de Sustentabilidade em nosso site, nas páginas 8 a 11.

Foto: Sophia Cibrian

- 1 28 Trabalho Infantil
- 2 29 Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo
- 3 36 Combate à Corrupção
- 4 07 Água
- 5 10 Efluentes e Resíduos
- 6 14 Geral
- 7 20 Treinamento e Educação
- 8 22 Igualdade de Remuneração entre Homens e Mulheres
- 9 19 Saúde e Segurança no Trabalho
- 10 35 Comunidades Locais
- 11 09 Emissões
- 12 06 Energia
- 13 05 Materiais
- 14 11 Produtos e Serviços
- 15 30 Práticas de Segurança
- 16 44 Comunicações de Marketing
- 17 43 Rotulagem de Produtos e Serviços
- 18 26 Não Discriminação
- 19 21 Diversidade e Igualdade de Oportunidades
- 20 42 Saúde e Segurança do Cliente
- 21 08 Biodiversidade
- 22 15 Avaliação Ambiental de Fornecedores
- 23 23 Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas
- 24 45 Privacidade do Cliente
- 25 25 Investimentos
- 26 27 Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
- 27 17 Emprego
- 28 40 Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade
- 29 13 Transportes
- 30 33 Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos
- 31 16 Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos Ambientais
- 32 32 Avaliação
- 33 34 Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos
- 34 46 Conformidade
- 35 24 Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas
- 36 12 Conformidade

Reconhecimento

Durante a nossa história fomos reconhecidos e premiados. Estes prêmios refletem o nosso compromisso em fazer a diferença para colaboradores, terceiros, sociedade e meio ambiente. Confira os reconhecimentos de 2014:

Great Place to Work

Revista Época
2º Melhor Empresa para Trabalhar em SC
53º Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil
9º Melhor Empresa para Trabalhar no Varejo

As Melhores do Middle Market

Revista IstoÉ Dinheiro
Melhor do Setor Têxtil

Prêmio Ser Humano SC

ABRH/SC
Projetos Socioambientais
Categoria Gestão de Pessoas

500 Maiores do Sul

Revista Amanhã
Maior Rentabilidade no Setor Têxtil e Confeccções
Maior Rentabilidade Sobre Patrimônio Líquido SC

Prêmio WEPs Brasil

Princípios de Empoderamento das Mulheres
3º lugar nacional na categoria Empresas de Grande Porte

Top of Mind

Revista Amanhã
Segmento Marca de Camisa

Selo Ouro GHG

Programa Brasileiro GHG Protocol
1ª empresa do segmento a conquistar o selo ouro

Top of Mind A mais lembrada

Instituto Mapa e Jornal A Notícia
Segmento Grife Catarinense de Moda Adulta

As Melhores da Dinheiro

Revista IstoÉ Dinheiro
1º lugar na categoria Têxtil e Calçados
Posição 711 no ranking das 1000 empresas

Compromissos

Também demonstramos nosso apoio no desenvolvimento das práticas de responsabilidade socioambiental corporativa, nos tornando uma empresa signatária de pactos empresariais e financiadora de ONGs que tenham papel de destaque na sociedade.

Participação em associações e organizações

Perfil organizacional & Governança

Nossa história é marcada por pessoas determinadas e apaixonadas pelo seu trabalho. Em 2014, tivemos 100% das ações incorporadas pela Restoque Comércio e Confeção de Roupas S/A e nos tornamos a **maior empresa do varejo de vestuário de alto padrão do Brasil**.

Atualmente contamos com a sede e uma Unidade fabril em Blumenau (SC), Unidades fabris em Luís Alves (SC), Presidente Getúlio (SC), Benedito Novo (SC) e Terra Boa (PR), escritório central e showroom em São Paulo (SP), escritório de Varejo (SP), além de 76 lojas próprias e 31 franquias pelo Brasil e 3 no exterior - em Milão (Itália), Cidade do Panamá (Panamá) e Quito (Equador).

A Dudalina S/A e a Restoque S/A possuem um vice-presidente cada, os quais se reportam para o presidente do grupo. Na Dudalina a diretoria executiva é composta por cinco diretores: Financeiro, Comercial, de Varejo e RH, de

Marketing e de Operações.

Não há conselho de administração na Dudalina, uma vez que a empresa é subsidiária integral da Restoque, com o conselho de administração constituído por 9 membros, responsável pela definição das diretrizes estratégicas de todo o grupo.

Mais do que um negócio do ramo têxtil, a Dudalina se destaca na distribuição de marcas fortes. Criadas para atender os diferentes segmentos de mercado - homens e mulheres com necessidades e desejos distintos - as marcas **Dudalina (masculina e feminina), Individual e Base (masculina e feminina)**, possuem um amplo mix de produtos, produzidos com matéria-prima diferenciada, criando nos consumidores a **emoção de vestir-se e sentir-se bem**.

Conheça o perfil de cada uma das marcas nas páginas 11, 12 e 13.

Destaques 2013-2014

Número de lojas por estado

Presença no mercado

Em 2014:

110 lojas

76 lojas próprias
31 franquias nacionais
3 franquias internacionais

+ Itália, Panamá e Equador

DUDALINA

São quatro coleções por ano, inspiradas em várias cidades do mundo com seus encantos.

Em 2014, as cidades escolhidas foram Viena, Mônaco, Perugia e Capri, com peças masculinas e femininas que encantam homens e mulheres.

Para homens exigentes

Dudalina é **referência em camisaria de qualidade**. Suas coleções incluem calças, blazers, gravatas e acessórios, que complementam a elegância e conforto do homem moderno. As linhas Business, Office e Sport e modelagens Tradicional, Slim e Milano Fit, são feitas com tecidos e acabamentos para atender a todos os gostos e estilos.

Para mulheres que decidem

A Dudalina Feminina **desperta emoções e deixa as mulheres impecáveis e elegantes**. Com design original, as camisas, calças, saias, sapatos e todo o mix de produtos vestem com charme da cabeça aos pés. As mais expressivas tendências e conceitos são abordados nas peças cuidadosamente desenvolvidas a cada coleção.

Viena

Perugia

Capri

I INDIVIDUAL

Uma marca cheia de tradição, a Individual acompanha o dia a dia do homem moderno.

Três coleções por ano priorizam o conforto e elegância para o público masculino em todos os momentos.

Camisaria

O que faz das camisas Individual serem um sucesso é a atenção dada aos mínimos detalhes. As linhas Classic, Premium, Lifestyle e Casual são desenhadas especialmente para deixar o guarda-roupa masculino prático e versátil.

Malharia

Caimento impecável e conforto são as características mais marcantes, além de matérias-primas de qualidade e acabamento especial com toque suave. A malharia é dividida em polos e t-shirts, perfeitas para momentos descontraídos.

Jeanswear

As melhores matérias-primas, os mais diferenciados processos de lavanderia e ainda quatro modelagens que se ajustam à qualquer tipo de corpo: Comfort, Right, Concept e Slim Fit.

Sapatos, carteiras, cintos, calças de alfaiataria e sarjas, blazers e bermudas complementam para criar looks perfeitos.

Base

Feliz, bonita, inteligente, descolada, suave e pra cima, a Base é a marca jeanswear do Grupo Dudalina.

Voltada para homens e mulheres descontraídos, a Base representa um estilo de vida jovem e atemporal, com peças perfeitas para momentos de lazer e casualidade.

Três coleções anuais com temas diferenciados. Em 2014, os temas das coleções foram Colors, Music e Resort.

Para eles

A Base Masculina acompanha o **ritmo e estilo de vida de qualquer um** e oferece um mundo de possibilidades: mix completo em jeans, camisaria diferenciada, polos e t-shirts descoladas.

Para elas

A essência da Base Feminina está em sua completa estamparia, que **transborda cores, charme e inspiração** em suas blusas, batas, regatas, vestidos e camisas. O democrático jeans está em modelagens como skinny, reta, bootcut e flare.

Resort

Colors

Desempenho econômico

EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído

Acreditamos que a transparência é a principal forma de manter um bom relacionamento com nosso público interno e externo, por isso, compartilhamos os resultados como forma de engajar nossos parceiros para um objetivo em comum.

Desde o primeiro relatório divulgamos o Relatório iBase, contendo a Receita Líquida, o Resultado Operacional e os investimentos internos (alimentação, encargos sociais, previdência privada, saúde e segurança no trabalho, educação, cultura, capacitação e desenvolvimento profissional,

creches ou auxílio-creche, participação nos lucros e resultados e outros investimentos) e externos aplicados pelo Instituto Socioambiental Adelina Clara Hess de Souza (educação, cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à fome e segurança alimentar e outros). Além disso, o iBase contém indicadores ambientais, do corpo funcional e indicadores relevantes sobre cidadania empresarial. **O quadro completo pode ser consultado no final deste Relatório de Sustentabilidade.**

Materiais

EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume

EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem

Nos últimos anos, nosso mix de produtos vem sendo ampliado de forma a oferecer opções para vestir homens e mulheres dos pés à cabeça. Isso acarreta na entrada de matérias-primas cada vez mais diversificadas, além de diferentes fornecedores.

Nossa principal atividade industrial é a de confecção, ou seja, não produzimos o tecido, que é comprado de fornecedores no Brasil e no exterior, sendo em média 70% importado e o restante da indústria nacional.

De forma geral, podemos dividir os materiais utilizados em 4 grupos:

- **Tecidos:** tricoline, seda, cetim, sarja, jeans, entre outros;
- **Aviamentos:** linha, zíper, etiqueta, botão, entre outros;
- **Materiais de embalagem:** sacolas de loja, tags, saco plástico, clips, entre outros;
- **Insumos:** bobinas para embalar tecido e resíduos, entre outros.

A tabela abaixo apresenta o peso de materiais utilizados em cada grupo, se a matéria-prima é de fonte renovável e se o material é reciclado:

Grupos de materiais

GRUPOS	PESO	RENOVÁVEL?	RECICLADO?
Tecido	5.953.661,178 kg	Sim	Não
Aviamentos	120.938,97 kg	99,35% não	Não
Material embalagem	522.292,09 kg	92,4% sim	75,75% sim
Insumos	23.174,53 kg	Não	54,14% não
Total	6.620.067,37 kg	97% renovável	6,27% reciclado

Desde 2014, os produtos da Dudalina Feminina recebem o tag feito de plástico reciclado, o que reforça o nosso compromisso com o meio ambiente.

O objetivo é utilizar este tag nas outras marcas nos próximos anos.

Energia

Princípios do Pacto Global

EN3 Consumo de energia dentro da organização

EN4 Consumo de energia fora da organização

Devido ao processo produtivo utilizar basicamente máquinas de costura, a nossa principal fonte de energia utilizada é a energia elétrica (15.692,48 GJ), seguida da utilização de biomassa para alimentação de 3 caldeiras (12.053,55 GJ) que geram vapor para passadoria de camisas e do consumo de óleo diesel (4.514,54 GJ) para os geradores de energia em horários de pico ou para emergências.

Em comparação com o ano anterior, em 2014 tivemos um aumento de 9,37% no consumo total de energia elétrica. Desse aumento, 65,66% foi verificado nas lojas próprias. O consumo de energia nas lojas quase em sua totalidade

é gerenciado por condomínios de shoppings ou aeroportos.

Outro dado relevante no consumo de energia, refere-se ao escopo 3, com 46% de aumento no consumo de óleo diesel das transportadoras terceirizadas internas (transporte entre unidades fabris) e externas (entrega de mercadoria nas lojas) que deve-se ao fato do aumento da produção no ano e consequentemente do aumento de entregas de mercadorias.

A planilha abaixo foi elaborada seguindo as diretrizes do GHG Protocol, dividindo os tipos de energia por escopos 1, 2 e 3.

	Dentro da organização						Fora da organização		
	ESCOPO 1				ESCOPO 2		ESCOPO 3		
	Não renovável				Renovável		Renovável/Não renovável		
	Gasolina	Diesel	GLP	Gás natural	Etanol	Biomassa	Energia elétrica	Diesel	GLP
	Frota própria	Gerador energia Frota própria	Tingimento de botões	Gás de cozinha da rede	Frota própria	Caldeira	Sistema Interligado Nacional (SIN) ²	Frota terceirizada	Cozinha terceirizada
Matriz ¹	14.305,23 l 460,91 GJ	26.203,00 l 1.193,82 GJ	-	-	54,91 l 1,17 GJ	-	758.540,00 kWh 2.730,74 GJ	630.629,15 l 22.399,95 GJ	4,74 t 220,21 GJ
Unidade 54	1.615,17 l 52,04 GJ	61.000,00 l 2.580,30 GJ	-	-	28,11 l 0,60 GJ	-	760.374,00 kWh 2.737,35 GJ	116.496,25 l 4.137,95 GJ	3,98 t 185,11 GJ
Luis Alves	-	8.993,00 l 380,40 GJ	1,03 t 47,72 GJ	-	-	179,00 t 3.238,11 GJ	533.084,00 kWh 1.919,10 GJ	-	3,07 t 142,57 GJ
Presid. Getúlio	-	872,18 l 36,89 GJ	-	-	-	269,56 t 4.876,34 GJ	403.571,00 kWh 1.452,86 GJ	-	1,85 t 85,88 GJ
Terra Boa	5.468,88 l 176,21 GJ	9.605,00 l 406,29 GJ	0,47 t 21,75 GJ	-	50,55 l 1,08 GJ	217,75 t 3.939,10 GJ	737.101,00 kWh 2.653,56 GJ	-	5,27 t 244,90 GJ
Benedito Novo	-	53,48 l 2,26 GJ	-	-	-	-	204.947,00 kWh 737,81 GJ	-	2,17 t 100,61 GJ
Escritório Central SP	5.000,00 l 161,10 GJ	-	-	239,43 t 4,51 GJ	-	-	15.360,71 kWh 55,30 GJ	-	-
Escritório Varejo SP	-	-	-	-	-	-	11.540,00 kWh 41,54 GJ	-	-
Varejo (lojas)	-	-	-	-	-	-	934.505,29 kWh 3.364,22 GJ	-	-
Total	26.389,28 l 850,26 GJ	106.726,66 l 4.514,54 GJ	1,50 t 69,47 GJ	239,43 t 4,51 GJ	133,57 l 2,85 GJ	666,31 t 12.053,55 GJ	4.359.023,00 kWh 15.692,48 GJ	747.125,40 l 26.537,89 GJ	21,07 t 979,27 GJ

33.187,66 GJ
Total de energia consumida dentro da organização

27.517,16 GJ
Total de energia consumida fora da organização

¹ Os consumos do Instituto Adelina estão incluídos na Matriz por ocuparem o mesmo prédio

² A Dudalina utiliza energia elétrica do SIN. Mais informações sobre o SIN podem ser obtidas no link: goo.gl/3R7dCJ

“ Ser sustentável não é caro, e sim, uma questão de atitude. ”

Sônia Hess de Souza

Emissões

- EN15** Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) | Escopo 1
- EN16** Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia | Escopo 2
- EN17** Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) | Escopo 3
- EN30** Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e outros bens e materiais usados nas operações da organização, bem como do transporte de seus empregados

O cálculo de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é feito conforme o Programa Brasileiro GHG Protocol, do qual participamos desde o inventário do ano de 2012. Desde o ano passado, o inventário é verificado por terceira parte o que concedeu a Dudalina o Selo Ouro do Programa Brasileiro, sendo a **primeira empresa do segmento com essa classificação.**

O organograma ao lado apresenta as unidades de negócio incluídas no inventário bem como a localização.

DUDALINA

Amor às pessoas e à camisa

Com base nos dados de atividades coletados, o cálculo das emissões é apresentado na tabela:

Resumo de emissões por escopo em cada Unidade de Negócio em toneladas de CO ₂ e (tCO ₂ e)	UNIDADE	ESCOPO 1	ESCOPO 2	ESCOPO 3	TOTAL
		Combustão estacionária Combustão móvel	Aquisição de energia elétrica	Bens e serviços comprados, transporte e distribuição (upstream), viagens a negócios, deslocamento (casa-trabalho)	
	Matriz	90,09	101,70	560,72	752,51
	Unidade 54	154,81	104,06	325,73	584,60
	Benedito Novo	0,13	28,01	22,76	50,90
	Luis Alves	31,71	72,84	44,56	149,11
	Presid. Getúlio	11,64	55,14	29,63	96,41
	Terra Boa	42,44	101,41	62,15	206,00
	Escritório SP	9,15	2,03	5,33	16,51
	Escritório Varejo	-	1,53	16,04	17,58
	Instituto Adelina	-	-	2,61	2,61
	Varejo (lojas)	-	126,56	130,13	256,69
	Total	339,98	593,28	1199,66	2132,92

Pode-se perceber um aumento de 36% nas emissões em comparação ao ano anterior, principalmente nos escopos 2 e 3. Este aumento deve-se, em parte, ao maior consumo de óleo diesel na operação de transporte terceirizado (conforme explicado anteriormente) e também pelo aumento no fator de emissão da energia elétrica

do Sistema Interligado Nacional. Conforme o Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o fator de emissão médio anual (tCO₂/MWh) aumentou de 0,0960 em 2013 para 0,1355 em 2014, representando um aumento de 41%.

A tabela abaixo contém os gases inventariados e suas respectivas quantidades em cada escopo:

Resumo de emissões totais em toneladas métricas de CO₂ equivalente (tCO₂e)

GEE	ESCOPO 1	ESCOPO 2	ESCOPO 3
CO ₂	313,661469	593,284645	1.173,684278
CH ₄	9,687250	-	2,775825
N ₂ O	16,627804	-	23,202578
HFCs	-	-	-
PFCs	-	-	-
SF ₆	-	-	-
NF ₃	-	-	-
Total	339,976523	593,284645	1.199,662681

Um dos principais impactos ambientais da nossa operação de transporte, tanto de mercadorias na operação quanto de colaboradores é o consumo de combustíveis, que reflete diretamente nas emissões de gases de efeito estufa. O transporte de mercadorias (realizado por empresa terceirizada) representa 13,73% do valor total de emissões. Já o impacto decorrente das viagens a trabalho dos colaboradores representa 19,21% e o deslocamento de colaboradores no trajeto casa-trabalho-casa representa 20,39%.

O Inventário de Emissões completo da Dudalina e das outras empresas participantes do Programa está disponível no site do Registro Público de Emissões do GHG Protocol: www.registropublicodeemissoes.com.br

Confira no gráfico abaixo a representatividade de cada fonte de emissão no valor global do inventário:

Fontes de emissões em toneladas métricas de CO₂ equivalente (tCO₂e)

FONTE DE EMISSÃO	EMISSIONES GEE
Combustão estacionária	294,81
Combustão móvel	45,17
Compra de energia elétrica	593,28
Bens e serviços comprados	61,85
Transporte e distrib. (upstream)	292,87
Viagens a negócios	409,91
Deslocamento de colaboradores	435,04
Total	2132,92

Consumo & Descarte de água

Princípios do Pacto Global

EN8 Total de retirada de água por fonte

EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação

A água é um recurso natural de grande importância para a Dudalina e, mesmo que não esteja presente em grandes volumes no nosso processo produtivo, temos cuidado especial no que diz respeito a sua utilização.

Nosso processo produtivo, caracterizado basicamente por operações de costura e embalagem de peças, utiliza água em forma de vapor para passadoria de camisas e uma pequena quantidade para tingimento de botões e testes de lavagem/amaciamento. Outra parte é utilizada

para consumo humano, ou seja, alimentação, dessedentação, higiene e limpeza.

Utilizamos duas fontes principais de captação de água: rede de distribuição e captação subterrânea (poços). Além disso, captamos água da chuva no telhado da Unidade Terra Boa e desde 2013 utilizamos a água da drenagem do morro da Matriz em Blumenau. Veja na tabela a seguir o total de retirada de água em cada Unidade e no varejo, separado por fonte de captação.

Consumo de água em m³

UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	TOTAL
Matriz	86	5.869	5.955
Unidade 54	1.002	-	1.002
Benedito Novo	811	-	811
Presidente Getúlio	1.746	2.038	3.784
Luis Alves	120	4.005	4.125
Terra Boa	2.203	7.288	9.491
Escritório SP	266	-	266
Escritório Varejo	91	-	91
Instituto Adalina	Computado junto com a Matriz		
Varejo (lojas)	8.508	-	8.508
Total	14.833	19.200	34.033

A medição de consumo da rede de distribuição é feito conforme as faturas das concessionárias de fornecimento de água, as quais são acompanhadas mensalmente pelo Setor de Sustentabilidade. A medição nos poços subterrâneos das Unidades Presidente Getúlio, Luis Alves e Terra Boa iniciou em julho de 2014 por meio de hidrômetros instalados e monitorados pela equipe de manutenção e reportados para o Setor de Sustentabilidade mensalmente. Sendo assim, o valor apresentado na tabela foi estimado a partir do valor medido nos 6 meses (julho a dezembro) multiplicado por 2. A partir de 2015 já será possível reportar 100% do consumo com base em medição.

A Unidade Benedito Novo ainda não possui medidor de vazão no poço subterrâneo, por isso o consumo não foi relatado.

Quanto ao consumo atribuído ao varejo (76 lojas próprias) o mesmo foi estimado pelo consumo em prédios comerciais por pessoa seguindo a ABNT NBR 7229/93, já que as lojas funcionam em quase sua totalidade no sistema de condomínio (shoppings e aeroportos) no Brasil.

Os efluentes gerados em nosso processo produtivo são provenientes dos processos de tingimento de botões das Unidades Luis Alves e Terra Boa, além de testes de lavanderia/amaciamento na Matriz e em Luis Alves.

Geração de efluentes em m³

UNIDADE	DESTINAÇÃO	VOLUME GERADO
Luis Alves	ETE Própria	Sem controle de vazão
Matriz	Tratamento terceirizado	255
Terra Boa	Tratamento terceirizado	20
Total		275

#memóriadudalina

A casa em que a família Hess de Souza viveu até 1969 e onde nasceu a Dudalina, na cidade de Luis Alves, agora é o **Centro de Memória** onde pode ser encontrado muitas lembranças e histórias sobre a empresa.

Foto: Sophia Cipriani

Conheça ao longo das próximas páginas deste relatório, outros fatos e curiosidades sobre a memória da Dudalina S/A.

O tratamento do efluente da Unidade Luis Alves é feito internamente em Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) própria, coordenada por um Técnico Têxtil e supervisionada por um Engenheiro Químico com devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Devido ao pequeno volume, o tratamento é acionado por batelada quando os dois reservatórios estão cheios, onde não temos controle de vazão. O lodo gerado na ETE vai para um leito de secagem e então é encaminhado para aterro sanitário industrial.

De forma a monitorar o tratamento do efluente, realizamos análises químicas semestralmente na entrada e na saída do sistema.

O efluente gerado na Matriz e em Terra Boa é armazenado em tanque específico e encaminhado para tratamento por empresa terceirizada, devido a quantidade ser pequena. O volume apresentado na tabela é baseado na medição realizada pela empresa e respectivas Notas Fiscais.

Logística reversa

Princípios do Pacto Global

EN28 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, discriminados por categoria de produtos

No ano de 2014 continuamos com o nosso Programa de Logística Reversa, cujo objetivo é recuperar o material de embalagem das camisas para reutilizar no processo ou enviar para reciclagem.

O programa acontece nas lojas próprias centralizadas na cidade de São Paulo e está sendo estendido gradativamente para algumas lojas de outras regiões.

Os colaboradores das lojas retiram os materiais de embalagem no momento da venda e armazenam na própria loja até que se tenha o volume de pelo menos uma caixa e, então, enviam via transportadora de volta para o Almoxarifado Central, munidos de Nota Fiscal da remessa do material.

Total de materiais recuperados Logística Reversa | Ano 2014

ITEM	QUANTIDADE	PESO UNIT KG/CAIXA	PESO TOTAL KG
Peitilho	29.200	3,8	554,8
Saco plástico	29.200	2,2	321,2
Clips plástico	73.000	0,4	52,56
Clips metal	73.000	0,2	33,58
Borboletas PVC	51.100	0,7	104,39
Cartão de instruções	21.900	0,6	87,6
Papel de seda	21.900	0,7	102,2
Suporte de gola papelão	29.200	0,8	119,72
Suporte de gola PVC	58.400	4,0	584
Total	386.900	13,43	1.960,05

146 caixas modelo N18 retornaram durante a Fase 1

Em 2014, 146 caixas retornaram com material da Logística Reversa totalizando 386.900 itens recuperados:

Os cadernos de coleções são reciclados e reaproveitados e o volume de páginas e tecidos diminuiu, **evitando mais desperdício de materiais.**

Conformidade Ambiental

Princípios do Pacto Global

EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais

No período coberto pelo relatório, não recebemos multas e/ou sanções não monetárias em

decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais.

Investimentos em Sustentabilidade

Princípios do Pacto Global

EN31 Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por tipo

Nossos investimentos em Sustentabilidade, conforme Item 4 (Indicadores Ambientais) da tabela iBase, no final deste relatório, podem ser divididos em:

Programas de Controle Ambiental

Acontecem, prioritariamente, nas seis Unidades fabris e tem por finalidade **garantir que os processos de fabricação dos produtos tenham o menor impacto possível ao meio ambiente** em que estão inseridos. Estes programas compreendem:

- Programa de controle de pragas
- Higienização de reservatórios e sistemas de tratamento de esgotos
- Transporte de resíduos e efluentes
- Destinação de resíduos perigosos e não perigosos
- Reciclagem de resíduos têxteis
- Consultoria Ambiental Especializada
- Análises periódicas de gases das caldeiras
- Análises periódicas de água (potabilidade) e de efluentes

Os programas são aplicados em cada Unidade fabril conforme a necessidade específica de cada operação e seguindo as exigências dos órgãos reguladores, totalizando um custo anual em 2014 de R\$56.949,71.

Neste valor não estão incluídos os impostos e taxas tais como controle e fiscalização ambiental, obtenção do Ibama, licenciamento ambiental, obtenção e renovação de alvarás e cadastros ambientais diversos.

Atividades de sensibilização

Durante o ano, realizamos diversas atividades com temas relacionados à Sustentabilidade do Negócio. Essas atividades **ampliam a compreensão dos nossos colaboradores, consumidores e comunidade** que aplicam os conceitos no dia a dia do trabalho e também em suas vidas pessoais. O investimento aplicado em 2014 foi de R\$ 78.838,54 nas atividades descritas a seguir.

Datas comemorativas

Dia da Água

Na semana que antecedeu o dia 22 de março, nossos colaboradores receberam uma garrafa de água personalizada para que utilizassem no seu dia a dia e, assim, economizar copos. A garrafa trazia uma mensagem sobre a preciosidade do bem natural que estavam ganhando de presente e sobre como deveriam utilizá-lo com responsabilidade. As pias das Unidades e escritórios foram adesivadas com a mensagem: **Água é vida. Não jogue a vida pelo ralo.** Foram programados períodos de 30 minutos sem água para que os colaboradores refletissem sobre como seriam as suas vidas sem água. A ação também foi realizada nas lojas, que durante o dia 22 de março distribuíram as mesmas garrafinhas para os consumidores.

Hora do Planeta

A Hora do Planeta, um movimento do WWF, é um ato simbólico em que governos, empresas e a população apagam as suas luzes durante 1 hora **simbolizando que simples atos podem fazer a diferença para a economia de energia elétrica.** Participamos ativamente do evento apagando as luzes de nossas fábricas e parte das luzes das lojas no dia 29 de março de 2014, entre 20h30 e 21h30.

A ação foi divulgada com cartazes e faixas nas Unidades, além de displays nas lojas para os consumidores. Além disso, nos dias que antecederam a ação, os computadores da empresa utilizaram um wallpaper personalizado.

Mês do meio ambiente

No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e para celebrar realizamos atividades em nossas Unidades e Lojas.

Para abrir o Mês do Meio Ambiente, lançamos no mês de maio um Concurso de Fotografias para todos os colaboradores, que participaram enviando fotos autorais da fauna ou flora da sua região ou de lugares que visitaram. Todas as 65 fotos recebidas foram expostas na página oficial do Facebook **Dudalina Gestão de Pessoas** além de participar de uma exposição itinerante nas Unidades Fabris. As fotos mais votadas de cada Unidade e do varejo ganharam Passeios para o autor com acompanhante.

Juntamente com os Times de Responsabilidade Socioambiental realizamos Passeios Ciclísticos nas cidades de Blumenau, Presidente Getúlio, Benedito Novo, Luis Alves e Terra Boa com a participação dos colaboradores e comunidade. Na ocasião foi oferecida uma aula inicial de alongamento, aferição de pressão e recomendações de saúde com equipes de enfermagem e sorteio de brindes e bicicletas.

Durante as atividades em cada Unidade foram exibidos vídeos sobre o Meio Ambiente nas TVs dos restaurantes e também materiais informativos nos murais e via e-mail.

Programa de Compensação Ambiental

Baseado no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (indicadores EN15, EN16, EN17 e EN30), planejamos uma série de atividades internas e externas de sensibilização ambiental e recuperação de áreas degradadas para compensar o impacto ambiental causado pela emissão de GEE do ano anterior em nossas operações. Para calcular a quantidade de mudas utilizamos a proporção:

Para cumprir a meta de 2014 adquirimos **9,9 mil árvores** para distribuição e plantio!

Piquenique Sustentável

O Piquenique Sustentável é um projeto em que escolhemos uma área degradada e a preparamos para, juntamente com nossos voluntários, realizar o plantio das mudas. Para a integração e o lazer dos envolvidos nesta ação, após o trabalho é realizado um delicioso piquenique. Em 2014 foram realizados quatro piqueniques em setembro e outubro nos municípios de Terra Boa, Presidente Getúlio, Benedito Novo e Blumenau, totalizando o plantio de 1.900 árvores nativas.

DUDALINA
Amor à camiseta e às pessoas

PARTICIPE DO Piquenique Sustentável

Para recuperação da área na APAE de Presidente Getúlio, a DUDALINA promoverá o **plantio de 700 árvores**

23SET | Terça-feira
8h às 11h | 14h às 17h

Inscrições no RH até 19/09
Informe em qual turno poderá participar
Ponto de encontro em frente à APAE

Doações de mudas

Atendendo a solicitações de doação de colaboradores e comunidade, parte das mudas são destinadas para plantios na região do entorno das Unidades totalizando mais de 1.500 árvores plantadas.

Distribuição de mudas

Além do Dia da Árvore, em que realizamos a distribuição de mudas para os nossos colaboradores, também fizemos distribuição de mudas de árvores nativas na Caminhada Ecológica da Vila Itoupava e no Encontro Blumenauense de Educação Ambiental (EBEA).

Projeto Produtor de Água

Em parceria com o Projeto Produtor de Água da Bacia do Rio Camboriú, no município de Camboriú (SC) fizemos a doação de 3.000 mudas de árvores nativas para plantio às margens do rio.

O objetivo do projeto é desenvolver instrumentos para garantir a conservação dos recursos hídricos na bacia do rio Camboriú, com pagamento por serviços ambientais, incentivando proprietários rurais a adotarem práticas conservacionistas em suas propriedades. Essas práticas envolvem a recuperação de áreas degradadas, conservação dos remanescentes florestais nativos, o manejo adequado do solo e a conservação de estradas rurais.

Cadeia de fornecedores

- EN32** Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais
- LA14** Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas
- HR4** Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito
- HR5** Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil
- HR6** Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo
- HR9** Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de direitos humanos de impactos relacionados a direitos humanos
- HR10** Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados a direitos humanos
- SO9** Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na sociedade

O processo de definição do conteúdo deste relatório (item Engajamento de Stakeholders, página 7) evidenciou uma preocupação com as causas trabalhistas por parte do público interessado, devido aos casos envolvendo o segmento de moda nos últimos anos. Os aspectos Trabalho Infantil e Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo estão no topo da lista de indicadores prioritários.

Nosso diferencial, que impacta diretamente na qualidade e respeito aos direitos dos trabalhadores, é de produzir mais de 90% dos nossos produtos em fábricas próprias. Ou seja, somente uma pequena quantidade é terceirizada devido a processos mais específicos de acabamento e em períodos de maior produção. Em 2014, o percentual de produtos confeccionados por terceiros foi de 9,23%, divididos em 18 fornecedores (serviços de bordado, costura, embalagem, estamperia e lavanderia) nos estados do Paraná e Santa Catarina.

A escolha de fornecedores é sempre cautelosa, no sentido de avaliar a capacidade produtiva e a

estrutura da empresa frente a demanda que será contratada. Com auxílio do setor jurídico, é feita uma análise documental de certidões do INSS, FGTS, Receita Federal e Certidões trabalhistas para verificar se as empresas estão regulares com os compromissos fiscais e previdenciários.

Nas operações próprias, o risco de ocorrência de casos de trabalho infantil/trabalho escravo e o risco de violação ao direito de exercer a liberdade de associação e negociação não existe, já que trabalhamos somente em regime de CLT e respeitando e incentivando os acordos de negociação coletiva.

Nas operações terceirizadas, aplicamos o Termo de Adesão Dudalina (TAD), com o objetivo de indicar aos fornecedores quais os padrões a serem adotados, porém ainda em caráter indicativo, sem a realização de auditorias especializadas.

O quadro abaixo resume o nível de exigência dos padrões nos temas: ambientais, práticas trabalhistas, direitos humanos e impactos na sociedade:

	CRITÉRIOS AMBIENTAIS	PRÁTICAS TRABALHISTAS	DIREITOS HUMANOS	IMPACTOS NA SOCIEDADE
FORNECEDOR PRODUTOS	Mesmos padrões adotados pela Dudalina são:			
Insumos e matéria-prima	Considerados	Considerados	Considerados	Considerados
Matéria-prima principal (Tecido)	Considerados	Exigidos	Considerados	Considerados
FORNECEDOR SERVIÇOS	Mesmos padrões adotados pela Dudalina são:			
Atividade fim	Exigidos	Exigidos	Exigidos	Exigidos
Demais serviços	Considerados	Considerados	Considerados	Considerados

O objetivo é que se efetuem contratos formais com todos os fornecedores de serviço atividade-fim (facções) a fim de definir as responsabilidades produtivas e sociais das

partes, acordar percentual de contratação da capacidade produtiva e definir critérios das auditorias anuais obrigatórias, entre outros acordos.

CAD - Central de Atendimento Dudalina

Princípios do Pacto Global

- EN34** Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal
- LA16** Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal
- HR12** Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal

A Central de Atendimento Dudalina trabalha para garantir que o nosso consumidor tenha sua necessidade atendida sempre, com suporte de qualidade e de forma personalizada. A nossa fonte de motivação é ENCANTAR sempre os clientes e consumidores, mesmo em situações adversas.

Cada contato recebido tem seu andamento monitorado por meio de um sistema, para garantir que todas as solicitações sejam tratadas ou encaminhadas, sem exceção. A partir do primeiro retorno feito ao consumidor, o mesmo poderá tratar o seu caso de forma personalizada, diretamente com o atendente responsável, sempre identificado pelo nome e facilmente localizado através do e-mail ou telefone. Também fazemos questão de não responder as solicitações com respostas automáticas, pois entendemos que assim como o nosso atendimento, cada pessoa é única.

Como o CAD é o nosso principal canal de contato, é por meio dele que recebemos as mais diversas solicitações. Quando o assunto refere-se a outro setor específico, a Central encaminha e acompanha até que a resposta seja fornecida.

Durante o ano de 2014 foram recebidas 13.701 chamadas por meio do CAD, as quais foram 100% solucionadas. Dentre as chamadas recebidas, não houveram reclamações referente a impactos ambientais, práticas trabalhistas e/ou direitos humanos.

Conformidades em Produtos e Serviços

Princípios do Pacto Global

- PR2** Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado
- PR4** Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados
- PR7** Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados
- PR8** Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes
- PR9** Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços

Em 2014, não foram registrados casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários. Também não foram registrados casos relativos a impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança em seu ciclo de vida. Não foram registradas multas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Quanto a rotulagem de produtos, tivemos 5 casos de multas referentes a erros nas informações de etiquetas de composição, porém consideradas

insignificantes frente ao total de etiquetas elaboradas no ano, representando cerca de 0,009%.

Referente aos serviços de comunicação com clientes e consumidores, não foram registrados casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio. Também não foram registradas queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes.

HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas

SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção

O ano de 2014 foi marcado por grandes passos na questão de Integridade, não só na Dudalina mas em todo o cenário nacional. As manifestações populares, o processo eleitoral e a aprovação da Lei Anticorrupção em 2013 fizeram com que o período fosse de grande discussão e avanços nessa agenda.

Na Dudalina, o Comitê de Ética é responsável pelas diretrizes e pelo acompanhamento do programa de forma a **avaliar as questões na empresa e incorporar novos conceitos e requisitos legais em nossas operações**. O comitê é formado por representantes de diversas áreas da Dudalina e foi reformulado em 2014. Lançou os novos canais de relato para denúncias, sugestões e dúvidas relacionadas ao tema ética na empresa, ampliando as formas anônimas de relato, que podem ser feitas por pessoas de fora da empresa pelo site. Além disso, formalizamos um Procedimento Operacional (PO) que orienta a forma de tratamento dos relatos recebidos, define a responsabilidade do presidente, coordenador e membros do comitê e o controle de abertura das urnas nas Unidades. Desde então, a periodicidade das reuniões do comitê passou a ser mensal com definição de quórum mínimo para tratar do encaminhamento das denúncias.

O **Código de Ética** foi atualizado de forma a incluir conceitos sobre discriminação, composição acionária, autonomia do comitê, canais de relato e histórico de alterações.

O documento pode ser acessado no site institucional ou solicitado ao comitê: etica@dudalina.com.br

Durante o ano de 2014, dentre os relatos recebidos nos Canais de Ética, um tratava-se de reclamação de discriminação. Conforme trata o regulamento do Comitê de Ética, o relato foi encaminhado para tratamento pela liderança da área e acompanhado até que o reclamante tivesse o devido retorno. Na esfera judicial não houveram processos de discriminação, salvo alegações pontuais em reclamações trabalhistas.

Comunicação & treinamento

Para constante atualização e troca de informações com outras grandes instituições que são referência no tema, participamos de iniciativas, como:

- Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção | Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
- Grupo de Trabalho de Integridade | Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
- Grupo Temático Anticorrupção | Pacto Global/ONU
- Cadastro Empresa Pró-Ética | Controladoria Geral da União (CGU)

Além disso, compartilhamos nosso programa em eventos diversos, com o intuito de ampliar o combate à corrupção e trocar experiências:

- **Workshop Sistemas de Compliance: Mitigação e Prevenção de Riscos**

Promovido pelo Pacto Global e FIEP/PR (15/04/14)

- **Práticas de Compliance na Dudalina**

Palestra promovida pela Escola Superior de Advocacia OAB/PR (10/06/14)

- **Práticas de Compliance na Dudalina**

Palestra promovida pelo Núcleo de Responsabilidade Social da Acib Blumenau (15/08/14)

- **Mesa Redonda Corrupção e o Desafio Ético**

Promovida pela Universidade Anhanguera de Jaraguá do Sul (19/11/14)

“ Se você não está atendendo o cliente ou dando o apoio a quem está atendendo, então não precisa esperar o sucesso.

O que fazemos é dar o apoio ao cliente e é assim que conseguimos chegar ao sucesso.

Dona Adelina

- ECS** Valor da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes
- LA1** Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região
- LA6** Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero
- LA9** Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional
- LA11** Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional
- LA12** Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade
- LA13** Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes
- HR7** Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações

ENCANTAR. A palavra de ordem na Dudalina.

O que guia nossas atitudes no dia a dia é o objetivo final de conseguirmos encantar o cliente. Mas, além de encantar parceiros, fornecedores e a sociedade, um dos nossos grandes compromissos é encantar nossos colaboradores.

Foi pensando assim que alteramos nosso slogan. Até o final de 2014 a Dudalina assinava **Amor à camisa e às pessoas**, mas em 2015 essa frase se transformou. A mudança foi sutil na escrita, porém, de enorme transformação em seu significado. A simples troca de ordem reforça o amor que temos pelas pessoas que estão sempre em primeiro lugar.

Amor às pessoas e à camisa

A Gestão de Pessoas da Dudalina atua de maneira muito próxima dos colaboradores da empresa. A área exerce um papel fundamental no engajamento e na motivação das pessoas que estão aqui.

Nosso grande objetivo é **promover um excelente ambiente de trabalho que estimule o respeito e a colaboração entre todos**. Também atuamos fortemente na atração e retenção de talentos, reforçando nossa cultura de valorizar as pessoas.

Composição dos grupos responsáveis pela governança e demais colaboradores

127 homens	Matriz Total 309
182 mulheres	
72 homens	Unidade 54 Total 242
170 mulheres	
19 homens	Benedito Novo Total 155
136 mulheres	
33 homens	Luis Alves Total 330
297 mulheres	
46 homens	Presid. Getúlio Total 271
225 mulheres	
227 homens	Terra Boa Total 721
494 mulheres	
3 homens	Escritório SP Total 8
5 mulheres	
138 homens	Varejo Total 525
387 mulheres	

	Nº DE PCDS	LIDERANÇAS	CONTRAÇÕES	ROTATIVIDADE
Matriz	4	49	85	28,36
Unidade 54	10	11	123	30,57
Bened. Novo	2	5	79	44,16
Luis Alves	5	13	139	34,93
Pres. Getúlio	6	16	111	34,75
Terra Boa	24	29	266	25,06
Escritório SP	-	-	1	14,29
Varejo	-	10	422	65,97
Total	51	133	1.226	37,42

Dentre os grupos considerados minoritários pela metodologia G4 da GRI (cidadania, ascendência, origem étnica, credo e deficiências), somente temos disponível o controle do número de Pessoas com Deficiência (PCDs) devido à uma questão legal, pois não consideramos estes aspectos em nenhum de nossos controles e menos ainda em nossas avaliações de desempenho, que são baseadas em meritocracia (comportamento x performance). A Dudalina não considera importante o controle desse tipo de informação por não fazer distinção entre os colaboradores.

#memóriadudalina

A escadaria do térreo para o 1º andar da loja conceito Dudalina595 é toda decorada com a linha do tempo que conta um pouco da história da Dudalina e da Família Hess de Souza.

É preciso disseminar a cultura, capacitar e potencializar as habilidades das pessoas, **valorizando experiências de cada um para o benefício coletivo.**

Sônia Hess de Souza

Remunerar e Valorizar

Nossa Política de Remuneração está baseada no processo de estruturação de cargos, através de suas descrições e avaliações. Ela tem como base os patamares de mercado e os objetivos estratégicos da organização, resultando em tabelas salariais alinhadas às políticas internas de recompensa. Além disso, a Dudalina realiza periodicamente pesquisas salariais através de consultorias especializadas, visando atualização constante de sua política remuneratória. As práticas salariais visam contribuir para atração e retenção dos

profissionais, desta forma, mantemos uma política salarial que consiste em regras e práticas de cargos e salários, que atendem a legislação vigente, orientam a administração salarial e mantêm o equilíbrio financeiro da empresa. Ao final de 2014, o menor salário pago pela empresa era de 11,88% acima do salário mínimo vigente (tomando como base salário de R\$821,53 e salário mínimo vigente em 2014 R\$724,00).

Oferecemos várias formas de incrementos na renda

Para colaboradores das áreas produtivas

Prêmios de Produção
Oferecidos de acordo com metas de produtividade até **R\$ 300**/mensal

Prêmio Assiduidade
Valor mensal **R\$ 35**

Prêmio Zero Falta
Valor anual **R\$ 420**

Programa de Participação nos Resultados (PPR) Indicadores

Distribuição anual 2014 **3,15 salários**

De 2005 a 2011-1 distribuição de 10% do lucro líquido

A partir de 2011-2 **distribuição de 12%**

- Distribuição automática
- Metas a cumprir

No momento do recrutamento e seleção, temos como política priorizar profissionais que já estão dentro da organização, oferecendo oportunidades de crescimento. Divulgamos periodicamente os requisitos exigidos para concorrer a oportunidades internas e utilizamos as descrições de cargo e

orientação dos gestores para estimular e oferecer suporte para que o colaborador possa planejar sua carreira.

Em 2014 foram promovidos **749 colaboradores.**

#memóriadudalina

Para a fundadora da Dudalina, Dona Adelina, como uma âncora segura um navio e com ele navega os mares, enfrentando tempestades e tormentas, a Dudalina tinha que ser forte, sólida e resistente. Por isso, o primeiro logo da empresa foi uma âncora.

Treinar e Desenvolver

Para mapear as necessidades de treinamento e promover o desenvolvimento das lideranças, iniciamos no final de 2011, em parceria com uma empresa de consultoria, o trabalho de Assessment, que inclui a definição e avaliação de competências e elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI). O projeto já atingiu os níveis de liderança e está sendo estendido aos colaboradores identificados como potenciais sucessores dos líderes. O Assessment também serve de base para o planejamento de carreira de seus participantes.

Em 2014, mais 20 colaboradores participaram do Assessment, sendo 15 mulheres e 5 homens. Dentre eles, 10 são potenciais sucessores que já estão sendo preparados para cargos de liderança.

A Dudalina oferece programas para proporcionar o desenvolvimento e crescimento dos colaboradores. Os treinamentos são feitos desde o nível operacional e administrativo até gerencial e diretoria, com cursos e palestras, internos e externos. Em 2014, a Dudalina realizou um amplo programa de treinamento, atingindo diversos níveis da empresa.

Aprender para Bem Viver

O Programa acontece entre março e novembro e oferece palestras e treinamentos educativos sobre variados assuntos para os colaboradores. Em 2014 foram realizadas as seguintes palestras:

- **Prevenção Câncer Colo de Útero**, em março
- **Planejamento Familiar**, em abril
- **Maio Amarelo**, em maio
- **Desastres Naturais**, em junho
- **Doença Renal | Doação de órgãos**, em agosto
- **Câncer de Mama**, em outubro
- **Câncer de Próstata**, em novembro

Média de horas de treinamento por colaborador em 2014

Programa de Desenvolvimento Dudalina

Treinamentos Operacionais

- Etiqueta Profissional e Pessoal 8h
- Autoconhecimento 4h
- Carreira 4h
- Excelência no Atendimento 8h

Treinamentos Administrativos

- Carreira e Liderança 8h
- Gestão do Tempo 8h
- Excelência no Atendimento 8h

Treinamentos Encarregados de Produção

- Treinamento Vivencial - Clima Organizacional 8h
- Trabalho em Equipe, Comunicação, Foco nos Resultados 8h
- Líder Treinador 8h
- Inteligência Emocional e Recrutamento e Seleção 8h
- Qualidade na Entrega e Atendimento 8h

Treinamentos Supervisores

- Visão estratégica do Negócio 16h
- Inovação 8h
- Gestão de Pessoas 16h

Treinamentos Gerentes

- Macroambiente - Tendências mundiais e Brasil 4h
- Visão Estratégica do Negócio 8h
- Cultura Organizacional 8h
- Gestão da Inovação 8h
- Gestão de Pessoas e Liderança 16h

Duda Varejo

Destinado aos colaboradores recém contratados nas lojas, o programa consiste em um treinamento de dois dias na Matriz, sobre produto, coleções, controle de qualidade, *dress code* e padrão de atendimento, além de visitarem às Unidades fabris. Três edições ocorreram em 2014 (fevereiro, abril e agosto). Ao total, foram treinados aproximadamente 80 colaboradores.

Captar e Preparar

Gestão de jovens talentos

Trainee Executivo: Tem como objetivo preparar jovens recém formados com alto potencial para desenvolvimento de carreira, através de um programa de Educação Continuada. Garantindo assim a manutenção do *know-how* e do processo sucessório nos diversos níveis estratégicos da Dudalina.

Trainee de Vendas: Com o objetivo de identificar e qualificar profissionais para serem futuros representantes comerciais da Dudalina, o programa consiste em um estágio de seis meses na empresa, capacitando os novos profissionais no ramo de moda, preparando-os para o mercado e alinhando-os com os valores e cultura da empresa. Este processo iniciou-se em 2013 e finalizou em 2014.

Jovem aprendiz: A fim de formar sucessores para cargos administrativos iniciais, a Dudalina conta com o programa de aprendizagem, que tem como objetivo encontrar Jovens Aprendizes com o perfil da Dudalina, que estejam dispostos a serem treinados e preparados para assumirem futuros cargos. O programa tem duração máxima de 24 meses e mantém parceria com o SENAI.

Homenagear e Encantar

Eventos corporativos

As diretrizes estratégicas da área de Gestão de Pessoas consistem na implantação de políticas e práticas que visam a promoção do bem estar, qualidade de vida, desenvolvimento e satisfação dos colaboradores. Também fazem parte da nossa estratégia a capacitação e o desenvolvimento das lideranças através da implantação de ferramentas e políticas de gestão focadas na alta performance e nos desafios decorrentes do arrojado projeto de crescimento da Dudalina para os próximos anos.

Espaço Zen: Periodicamente oferecemos este espaço com música ambiente, almofadas, aromas e chás para o colaborador poder relaxar no seu horário de intervalo.

Quem Faz a Nossa História: O evento homenageia desde 1997 os colaboradores que completam 10, 15, 20, 25 e 30 anos de casa. A festa conta com a presença da diretoria, colaboradores e familiares, autoridades e clientes. Várias ações de reconhecimento e valorização são realizadas aos homenageados, com destaque para os prêmios distribuídos como: viagens para Gramado, Buenos Aires e Paris, troféus e certificados.

Dia Feliz: Acontece no pagamento do PPR. Neste dia a empresa é decorada e os colaboradores são recepcionados com uma mesa de café da manhã. Ao longo do dia são promovidas atividades e um almoço especial.

Aniversariantes do mês: Promovemos mensalmente este evento para comemorar com os colaboradores. O aniversariante ganha um café, um brinde especial e participa de uma dinâmica com os outros aniversariantes do mês.

Páscoa: Esta data, que retrata o renascimento e a espiritualidade também é celebrada na Dudalina. Anualmente a Páscoa é comemorada com os colaboradores, através de mensagens e presentes.

Natal: Ao final do ano a empresa presenteia os colaboradores como uma forma de reconhecimento pelos resultados alcançados, com itens para casa ou para a família, que melhoram a qualidade de vida dos colaboradores.

Dia dos Pais e das Mães: As datas são celebradas com uma recordação.

Dia das crianças: A ação realizada para os filhos de colaboradores, teve sua primeira edição em 2014 e contou com diversas atrações e entrega de presentes em um dia muito especial.

Dia do Vendedor: Em 2014 a empresa comemorou esta data homenageando os colaboradores das lojas da Dudalina.

Reconhecer e Presentear

Mulheres

Na Dudalina, 74% dos colaboradores são mulheres, o que diferencia nossas ações para atrair e reter talentos femininos na organização. O bem estar das colaboradoras é evidenciado com práticas exclusivas para elas.

A tabela salarial da Dudalina não sofre variação perante o gênero do colaborador, sendo que o salário oferecido para as vagas é o mesmo para homens e mulheres. As variações existentes (tanto para mulheres quanto para homens) são por fatores meritocráticos, ou seja, decorrentes do comportamento e desempenho. Essas variações podem ser verificadas abaixo:

NÍVEL HIERÁRQUICO	VARIAÇÃO TABELA SALARIAL	VARIAÇÃO REMUNERAÇÃO
Gerência	Não há variação	♀ Mulheres ganham 37,75% a mais
Demais colaboradores	Não há variação	♂ Homens ganham 18,27% a mais

Uma pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua **capacidade de transformar as coisas e de fazer dar certo.**

Dona Adelina

Alguns programas realizados para as nossas mulheres:

Programa Mamãe Dudalina: oferece às futuras mães apoio e orientações sobre os cuidados com a sua saúde e a do bebê, para promover e homenagear a condição de gestante preparando e adaptando o ambiente de trabalho para torná-lo mais prazeroso e acolhedor. Em 2014 o programa atendeu 32 gestantes. Além de prevenir a mortalidade infantil e orientar para o planejamento familiar. Este programa é formado por 6 etapas:

1. Dia da gestante: Programa de palestras com profissionais especializados na área da saúde, consultas e entretenimento oferecido às gestantes e seus maridos. O Dia da Gestante acontece em local externo, que proporcione uma agradável experiência educativa de preparação para o período de gestação e maternidade.

2. Leitura especializada: A empresa conta com revistas especializadas, livros e DVDs sobre cuidados com a gestante e com o bebê, entre eles, destacamos a revista Pais e Filhos e o livro a Vida do Bebê, que estão disponíveis para todas as gestantes da empresa.

3. Chá de bebê: A Dudalina também quer comemorar junto com a gestante, por isso, disponibilizamos um espaço na empresa e proporcionamos a realização de um Chá de Bebê entre as colegas da futura mamãe com todas as atividades inclusas, desde o convite até o coffee break.

4. Orientação intensiva: Orientamos os futuros pais sobre os cursos gratuitos oferecidos pelos hospitais e bancos de leite da cidade proporcionando as condições necessárias para que os colaboradores inclusos no programa participem destes eventos.

5. Mamãe Coruja: O objetivo desta ação é proporcionar maior conforto à futura mamãe. Uma colaboradora que já é mãe é escolhida para orientar a gestante e auxiliar em casos de emergência.

6. Kit bebê: No dia da saída da colaboradora para a Licença Maternidade, a Dudalina entrega um Kit Bebê para a futura mamãe com itens como: banheira, fraldas, lenços umedecidos, creme antiassaduras, talco, xampu, termômetro, entre outros.

Dia de Princesa: De olho no bem estar das colaboradoras, a Dudalina proporciona este dia, em que a colaboradora sorteada tem um dia especial no salão de beleza, com mudança do visual, massagem, maquiagem, e ganha roupas para um novo look completo, além de ter seu dia de modelo, em uma sessão de fotos. O Dia de Princesa promove o fortalecimento da autoestima da participante e das colegas que trabalham com ela, que sentem próxima e possível a oportunidade de terem um dia diferente, onde a vaidade e o bem estar delas é o foco principal. É feito um rodízio com 1 princesa em cada Unidade a cada jornal interno publicado, com um total de 7 princesas por ano.

Dia Internacional da mulher: As mulheres marcam a história da Dudalina, por isso a empresa celebra na semana do dia 8 de março, com homenagens exclusivas para as colaboradoras.

Dia das mães: As mães que trabalham na Dudalina são homenageadas.

Dia das costureiras: O dia 25 de maio é especial para Dudalina e especialmente para uma grande parcela de mulheres que atuam como costureiras. A empresa comemora esta data homenageando essa profissão que é tão importante para o negócio da empresa.

Fotos: Douglas Seiler

“ As mulheres têm uma natureza acolhedora e um senso de responsabilidade enorme. **Tudo isso é muito importante dentro de uma empresa.** ”

Sônia Hess de Souza

Cuidar e Conscientizar

Saúde

Acreditamos que um colaborador saudável e com qualidade de vida consegue estar motivado e com paixão pelo que faz. Isso é o que nos move a promover a saúde dos nossos colaboradores através de diversas campanhas ao longo do ano.

Vacina Contra a Gripe: Nos unimos com os colaboradores contra a gripe, disponibilizando gratuitamente aos colaboradores interessados da indústria a aplicação da vacina contra a gripe.

Prevenção ao Câncer de Colo de Útero:

Em 2014 oferecemos para as colaboradoras da indústria a possibilidade de fazerem o exame preventivo do câncer de colo de útero gratuitamente no ambulatório da empresa em horário de trabalho. Após a coleta por profissional especializado através de parceria com laboratório, a colaboradora recebe o diagnóstico pelo médico da empresa que inicia ou encaminha o tratamento quando necessário.

Em parceria com o Instituto Adelina, como parte das atividades do Outubro Rosa e Novembro Azul oferecemos às colaboradoras acima de 40 anos a mamografia para diagnóstico do câncer de mama e para colaboradores homens acima de 45 anos o exame de PSA para diagnóstico do câncer de próstata. Em 2014 o exame de mamografia também foi oferecido para as mães de colaboradores, que puderam fazer o exame na cidade por meio de convênios ou reembolso do valor. Conforme os diagnósticos, os pacientes também foram encaminhados para exames complementares.

Exames Câncer de Mama | Colaboradoras

	MAMOGRAFIAS	NORMAIS	ULTRASSOM	ESPECIALISTA	PUNÇÃO
Matriz	25	17	8	-	-
Unidade 54	32	20	12	-	-
Luis Alves	43	27	16	2	-
Benedito Novo	36	27	8	-	-
Presid. Getúlio	51	40	11	2	-
Terra Boa	91	84	23	3	3
Varejo	7	3	4	-	-
Total	285	218	82	7	3

Exames Câncer de Mama | Mães de colaboradores

	MAMOGRAFIAS	NORMAIS	ULTRASSOM	ESPECIALISTA	PUNÇÃO
Matriz	40	30	10	-	-
Unidade 54	9	8	1	-	-
Luis Alves	1	1	-	-	-
Benedito Novo	16	15	1	-	-
Presid. Getúlio	19	19	-	-	-
Terra Boa	133	90	43	8	8
Varejo	4	4	-	-	-
Total	222	167	55	8	8

Exames Câncer de Próstata | Colaboradores

	EXAMES REALIZADOS	EXAMES NORMAIS	EXAMES ALTERADOS
Matriz	18	18	-
Unidade 54	12	12	-
Luis Alves	4	4	-
Benedito Novo	4	4	-
Presid. Getúlio	6	6	-
Terra Boa	27	26	1
Total	71	70	1

#memóriadudalina

No Natal de 2003 a Dudalina presenteou cada um de seus colaboradores com uma bicicleta. No total foram mil bicicletas personalizadas com o nome de cada um.

Segurança no Trabalho

Nossa equipe é formada por Técnicos de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Estes profissionais são responsáveis por planejar e executar o conjunto de medidas visando minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e proteger a integridade e a capacidade de trabalho dos colaboradores.

A equipe de Saúde e Segurança do Trabalho atua em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA - formada por colaboradores), que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

A Segurança do Trabalho faz com que a empresa se organize, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos, melhorando as relações humanas no trabalho.

Resumo do número de acidentes de trabalho e outras taxas de controle | 2014

6 acidentes	Matriz	4 típicos: 1 homem e 3 mulheres 2 de trajeto: 2 mulheres
5 acidentes	Unidade 54	3 típicos: 1 homem e 2 mulheres 2 de trajeto: 1 homem e 1 mulher
4 acidentes	Luis Alves	3 típicos: 3 mulheres 1 de trajeto: 1 mulher
3 acidentes	Benedito Novo	2 típicos: 2 mulheres 1 de trajeto: 1 homem
2 acidentes	Varejo	1 típico: 1 mulher 1 de trajeto: 1 mulher
1 acidente	Presid. Getúlio	1 de trajeto: 1 mulher
1 acidente	Terra Boa	1 típico: 1 mulher

Total de óbitos: Zero
Dias perdidos: 1.040

Taxa de Frequência: 2,73
Número de acidentes típicos x 1.000.000
÷ Horas Homem Trabalhadas (HHT)

Taxa de Gravidade: 109,12
Dias perdidos + dias debitados x 1.000.000
÷ Horas Homem Trabalhadas (HHT)

Segurança Patrimonial

Os serviços de segurança patrimonial da Dudalina são terceirizados e atendem a Matriz (6 postos de trabalho), Unidade 54 (4 postos), Terra Boa (4 postos) e São Paulo (2 postos de trabalho na loja).

Em 2014 realizamos um treinamento de reciclagem com a equipe de segurança patrimonial abordando temas como: política e gestão integrada, atendimento, instruções de acesso, estacionamentos e veículos, revistas e direitos humanos. Este treinamento foi realizado em dezembro de 2014 no qual participaram 5 colaboradores, representando 31,25% do total de vigilantes.

S01 Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local

Cuidar da nossa gente é amor às pessoas

O Instituto Socioambiental Adelina Clara Hess de Souza é uma entidade pública sem fins lucrativos criada em 2007 que coordena, elabora e implanta ações de Responsabilidade Social nas comunidades de todo o Brasil.

Atualmente, os projetos oferecidos pelo Instituto acontecem próximo às seis Unidades, porém, entidades do Brasil inteiro estão cadastradas e recebem material e capacitação por meio do Projeto Geração de Renda. Além disso, através de parcerias com outras instituições como o Instituto Ayrton Senna, Instituto Guga Kuerten, Hospital do Câncer de Barretos, associações de combate ao câncer entre outros, conseguimos atingir comunidades em outras regiões onde a Dudalina não está presente.

Times de Responsabilidade Socioambiental

A principal força do Instituto Adelina nas Unidades são os colaboradores voluntários que formam os Times de Responsabilidade Socioambiental, que além de identificar as demandas da comunidade, atuam na execução dos projetos.

Os integrantes dos times trabalham em caráter voluntário, com o apoio do setor de Gestão de Pessoas e gerência da Unidade e incentivam os outros colaboradores a participarem das atividades programadas.

#memóriadudalina

Adelina, aos 14 anos, revelava seu precoce espírito empreendedor implantando na antiga loja de secos e molhados dos seus pais medidas de controle, como o livro de estoque e premiação. Isso fez com que as vendas aumentassem gradativamente.

“ A Dudalina é uma empresa construída por consumidores, colaboradores e toda a sociedade. **Cuidar das pessoas é muito importante para nós.** ”

Sônia Hess de Souza

Projeto Geração de Renda

O principal projeto do Instituto Adelina tem o objetivo de aproveitar as sobras da confecção dos produtos da Dudalina, gerando renda para entidades por meio da confecção e venda de produtos de patchwork. Os tecidos são separados no momento do corte automatizado em formato quadrado (pronto para serem reutilizados) e enviados para o Instituto Adelina, que coordena a doação para mais de 600 entidades.

As instituições que necessitam do material recebem capacitação gratuita no local ou no espaço do Instituto Adelina, em Blumenau, para confeccionar *ecobags*, aventais, luvas para cozinha e diversos itens para enxoval que possam ser comercializados, gerando renda para os grupos.

Como incentivo ao trabalho dos grupos, o Instituto Adelina garante a compra das sacolas sociais confeccionadas dentro do padrão exigido e doa nas lojas da Dudalina e em eventos diversos.

2007

1.615 kits de retalhos doados
3.391,5 kg resíduos reutilizados

2009

2.437 kits de retalhos doados
5.117,7 kg resíduos reutilizados
20 máquinas de costura doadas
180 pessoas capacitadas
1.000 sacolas compradas

2011

3.909 kits de retalhos doados
8.208,9 kg resíduos reutilizados
5 máquinas de costura doadas
81 pessoas capacitadas
11.405 sacolas compradas

2013

3.737 kits de retalhos doados
7.847,7 kg resíduos reutilizados
18 máquinas de costura doadas
293 pessoas capacitadas
17.362 sacolas compradas

2008

3.987 kits de retalhos doados
8.372,7 kg resíduos reutilizados
9 máquinas de costura doadas

2010

4.742 kits de retalhos doados
9.958,2 kg resíduos reutilizados
142 pessoas capacitadas
4.751 sacolas compradas

2012

4.269 kits de retalhos doados
8.964,9 kg resíduos reutilizados
12 máquinas de costura doadas
263 pessoas capacitadas
16.443 sacolas compradas

2014

5.206 kits de retalhos doados
10.932,6 kg resíduos reutilizados
26 máquinas de costura doadas
338 pessoas capacitadas
28.336 sacolas compradas

No total mais de **60 toneladas de retalhos** deixaram de ir para o lixo!

Além de quase **1.300 pessoas capacitadas** e quase **80 mil sacolas** compradas pela Dudalina

Espaço Adelina Hospital do Câncer de Barretos

O espaço Adelina, inaugurado em 20 de março de 2014 no Hospital do Câncer em Barretos, conta com doze máquinas de costura doadas pelo Instituto e recebe constantemente os kits de retalhos.

A instrutora do Instituto Adelina capacitou nove mulheres na técnica do patchwork. Essas pessoas serão disseminadoras da técnica e ensinarão aos pacientes e seus acompanhantes o desenvolvimento e confecção dos produtos. Essa atividade os ajudará a esquecer de seus sofrimentos, medos e angústias.

As máquinas de costura também serão utilizadas para a fazer os uniformes e roupas de cama do hospital para a redução de despesas.

Reconhecimento

No início do ano de 2014 o Projeto Geração de Renda recebeu o Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Social na categoria Empresas de Médio e Grande Porte. O Prêmio tem o objetivo de reconhecer iniciativas inovadoras, empreendedoras e sustentáveis.

Os retalhos fazem parte do meu cotidiano (...)
São variados e coloridos, compostos com arte.

Dona Adelina

Estender a mão ao próximo é um ato de solidariedade e amor

Dia Solidário

O Dia Solidário é uma ação que acontece em todas as 5 cidades em que possuímos Unidade fabril, em que os voluntários se dividem em grupos para ações solidárias na comunidade. O pagamento dos custos envolvidos nas atividades é feito pelo Instituto Adeline.

Bloco da Alegria: Após a escolha de uma instituição, como um asilo ou creche, o grupo

leva um dia de alegria, com diversas atividades promovendo um momento de lazer.

Turma da Pesada: O grupo vai até uma escola pública e durante um dia faz pequenos reparos e melhorias no ambiente de uma instituição de ensino escolhida pelos voluntários.

Minha Casa Tua Casa: Nesta ação, o grupo de voluntários faz uma reforma na casa de uma pessoa que necessite.

**Minha casa
Tua casa**

**Turma da
Pesada**

**Bloco da
Alegria**

Solidariedade na Ponta do Lápis

No início do ano o Instituto Adeline elabora uma campanha para estimular os colaboradores da empresa Dudalina a doarem material escolar. A doação do material arrecadado é destinada aos alunos das escolas públicas do entorno das Unidades.

Campanha do Agasalho

O Instituto Adeline em parceria com a RIC Record realizou a Campanha do Agasalho em todas as Unidades, incentivando os colaboradores a doarem roupas e agasalhos. Asilos e orfanatos do entorno foram beneficiados com mais de 400 kg de roupas e sapatos arrecadados na campanha.

Benedito Novo

Blumenau

Terra Boa

Benedito Novo

Terra Boa

Luis Alves

Saúde

Outubro Rosa e Novembro Azul

Nos meses de outubro e novembro promovemos uma intensa campanha de prevenção ao câncer em nossas Unidades, lojas, escritórios e junto aos nossos clientes. A Dudalina lançou as coleções Outubro Rosa e Novembro Azul, com parte do lucro revertido para instituições que combatem e tratam o câncer.

Algumas Unidades e lojas foram decoradas e iluminadas na cor rosa em outubro e azul em novembro, como forma de alertar para a importância do diagnóstico precoce como principal forma de tratamento. Foram produzidas diversas matérias para as redes sociais e outras mídias utilizadas pela empresa.

Com o lucro da venda das coleções foram arrecadados 300 mil reais revertidos integralmente para as seguintes instituições:

Para os colaboradores da Dudalina foi oferecido o exame de mamografia para as mulheres acima de 40 anos e o exame de PSA para os homens acima de 45 anos. A campanha também foi estendida para as mães de colaboradores, que puderam fazer o exame de mamografia custeado pela campanha. Nos casos em que foi necessário, também foi realizado ultrassonografia e punção, sempre com acompanhamento de especialistas.

O Instituto Adelina produziu mais de 1.000 lenços de seda que foram doados para instituições que cuidam de mulheres em tratamento de câncer.

Doação de sangue

Os voluntários dos times de responsabilidade social das Unidades vão a Blumenau para realizar a doação de sangue. O Instituto Adelina custeia o transporte e alimentação para a vinda dos voluntários.

Benedito Novot

Luis Alves

Terra Boa

Educação

Junior Achievement

O Instituto Adelina é apoiador da Junior Achievement, uma entidade educativa, criada em 1919 e que prepara anualmente mais de 90 milhões de jovens em mais de 120 países. Através de programas desenvolvidos para alunos do ensino fundamental e médio, temas como: empreendedorismo, cidadania, desenvolvimento pessoal, ética e mercado de trabalho são tratados em sala de aula.

Além de contribuir com o processo educacional das crianças da comunidade, incentivamos o voluntariado para os colaboradores, uma vez que os programas são aplicados por voluntários da empresa.

No ano de 2014, os voluntários aplicaram os programas: Introdução ao Mundo dos Negócios para alunos do 6º ano, Vantagens de Permanecer na Escola para o 9º ano, Nosso Mundo para o 7º ano e Economia Pessoal para alunos do 8º ano.

Veja na Sala de Aula e Revista Nova Escola

Durante o ano de 2014, 5 escolas foram presenteadas com assinaturas das Revistas Veja na Sala de Aula e Nova Escola a fim de proporcionar mais uma ferramenta de atualização e melhoria do desempenho escolar. Este programa incentiva o interesse dos alunos pelos assuntos da atualidade, trazendo as informações do mundo para dentro da sala de aula. As escolas recebem semanalmente 14 edições da revista e 10 manuais do professor.

Confira as escolas beneficiadas:

Veja na Sala de Aula

Colégio Estadual Norberto Lanser | Blumenau
EEB Governador Irineu Bornhausen | Luis Alves
EEB Orlando Bertoli | Presidente Getúlio
Colégio Estadual Helena Kolody | Terra Boa

Nova Escola

Colégio Estadual Norberto Lanser | Blumenau
EEB Prof. Heriberto Joseph Muller | Blumenau
EEB Governador Irineu Bornhausen | Luis Alves
EEB Orlando Bertoli | Presidente Getúlio
Colégio Estadual Helena Kolody | Terra Boa

#memóriadudalina

A fundadora da Dudalina sempre foi apreciadora de belos jardins. Para a Unidade em Luis Alves foi ela quem, pessoalmente, idealizou e conduziu o projeto do bellissimo jardim queorna as instalações.

Cultura e Lazer

Tenda da Leitura

O Projeto Tenda da Leitura, leva atividades de literatura e contação de histórias para comunidades de Terra Boa no Paraná. A tenda é levada e montada com diversas opções de livros para as crianças nos colégios da região.

Cinema na Comunidade

O Cinema na Comunidade leva exibição gratuita de filmes brasileiros em comunidades que não possuem cinema no município de Terra Boa no Paraná.

Caminhada da Vila

Pelo terceiro ano consecutivo o Instituto Adelina foi patrocinador da Caminhada da Vila, uma atividade ecológica-cultural que acontece na Vila Itoupava, em Blumenau, e tem o objetivo de incentivar os participantes a conhecer melhor a região de tradição germânica, incluindo os pontos turísticos, sua gastronomia, seus costumes e sua história. Juntamente com a Dudalina, o Instituto distribuiu 300 mudas de árvores nativas para os participantes.

Teatro Carlos Gomes

O Instituto Adelina é sócio mantenedor do Teatro Carlos Gomes. Com isso podemos proporcionar aos colaboradores um bônus de R\$ 5,00 em cada evento no teatro e duas bolsas de estudos na escola de música e teatro.

#memóriadudalina

Dudalina é uma das precursoras do programa Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC), que integra alunos, professores e empresas com objetivo de transformar Santa Catarina em referência no mercado mundial de moda e design.

Comunidade

Pastoral da Criança

A Unidade Terra Boa em parceria com o Instituto Adelina realiza todos os meses almoços em comunidades da cidade.

Esses almoços têm a finalidade de fazer com que os pais levem seus filhos para medição e pesagem realizada pela Pastoral da Criança. Durante os almoços é entregue a multimistura, composto criado pela Pastoral para combater a desnutrição infantil, além de remédios caseiros também produzidos pela Pastoral da Criança.

Datas comemorativas

Páscoa: O Instituto Adelina realizou a doação de Ovos de Páscoa para as crianças cadastradas na Pastoral da Criança de Terra Boa.

Dia das Crianças: Os Times de Responsabilidade Socioambiental organizaram uma festa com as crianças da comunidade no Dia das Crianças. Foram preparadas diversas brincadeiras, lanches e presentes para os participantes.

Natal do Coração: No final do ano realizamos uma grande festa com as crianças em alusão ao Natal. Além da presença do Papai Noel que distribuiu brinquedos para as crianças da comunidade, colocamos brinquedos, sucos e sorvetes.

#memóriadudalina

Os pais de Adelina, Verônica e Leopoldo, desde cedo já reconheciam o potencial da filha para os negócios em meados de 40. Eles a incentivavam oferecendo 1% de comissão sobre todas as vendas que ela fizesse no comércio de secos & molhados da família.

Doações

O Instituto Adelina acredita no papel de entidades que trabalham por um mundo mais justo e, por isso, realiza doações para contribuir com o trabalho desenvolvido.

Em 2014 realizou a doação de mesas de jogos educativos e material esportivo para escolas municipais do entorno das Unidades.

Neste mesmo ano, o Instituto Adelina ainda doou:

- APAE Terra Boa: recursos que possibilitaram compra de uniformes para a participação dos alunos em atividades esportivas
- Hospital de São Judas Tadeu Terra Boa: duas máquinas de costura para confecção de roupas de cama e uniformes hospitalares
- PROERD Terra Boa: 500 camisetas de malha

Mensalmente ainda auxilia com uma média de doação as seguintes instituições:

Associação Blumenauense de Amparo ao Menor (ABAM)	R\$ 622
Conseg Fortaleza Blumenau	R\$ 500
Escolinha de Futebol Spaca Blu	R\$ 350
Atleta Débora Bonato	R\$ 1.570
Santa Catarina Moda e Cultura	R\$ 3.000
APAE Presidente Getúlio (doação de alimentos e material de limpeza)	R\$ 160
CEREDE Presidente Getúlio (doação de alimentos e material de limpeza)	R\$ 160
Instituto da Criança Rio de Janeiro	R\$ 1.000
Instituto Guga Kuerten	R\$ 10.000
Instituto Ayrton Senna	R\$ 10.500
APAE Terra Boa	R\$ 500
Asilo São Vicente Terra Boa	R\$ 1.000
Lar do Idoso Bem Viver	R\$ 600
Pastoral da Criança Terra Boa	R\$ 800
A Voz do Cidadão	R\$ 1.000
Projeto Música Feliz - Morgan Music	R\$ 1.000

#memóriadudalina

A Dudalina apoia o projeto Música Feliz, que auxilia crianças com doenças crônicas e graves a superarem essa fase difícil com muita criatividade.

Parcerias

Instituto Ayrton Senna

O Instituto Adelina é parceiro mantenedor do Instituto Ayrton Senna. Em prol da melhoria da qualidade da educação, em 2014 o Instituto Adelina investiu o valor de R\$ 126.000,00.

Instituto Guga Kuerten

O Instituto Adelina é parceiro do 12º Fundo de Apoio a Projetos Sociais (FAPS), criado pelo Instituto Guga Kuerten.

O FAPS é um programa do IGK que busca apoiar financeira e tecnicamente projetos de Organizações sociais de Santa Catarina, que desenvolvam ações voltadas para integração da Pessoa com deficiência. O FAPS é criado a partir de cotas doadas por parceiros do IGK. Cada parceiro é convidado a investir uma cota anual, que é utilizada para financiar diretamente os projetos selecionados e para custear o processo de acompanhamento técnico destes projetos.

O valor doado pelo Instituto Adelina foi de R\$ 165.000,00.

Reconhecimento

Os Times de Responsabilidade Socioambiental do Instituto Adelina são extremamente dedicados e o trabalho que realizam é fortemente reconhecido. Em 2014, os times e seus familiares se confraternizaram em um encontro muito divertido.

Em 2014 realizamos o Fórum de Responsabilidade Socioambiental, em que os times das Unidades participam. No Fórum apresentamos as ações realizadas no ano que passou, aprovamos o orçamento para o próximo ano e também apresentamos ideias para novas ações.

“ A ação social é importante para o crescimento pessoal de cada um e também para criar **um sentimento de parceria e troca entre a empresa e a comunidade.** ”

*Patricia Souza
Coordenadora do Instituto Adelina*

Centro de Memória

Lembrar o passado não só é importante para o resgate da memória, mas para o crescimento da empresa e de toda a comunidade. Pensando assim, desde 2010, a Dudalina deu início ao resgate e digitalização do acervo de fotografias, documentos e vídeos em termos de conteúdo histórico.

O Centro de Memória Dudalina tem a missão de registrar, preservar e disseminar a memória da empresa e de seus fundadores e atua alinhado com as ações de Sustentabilidade promovidas pela Dudalina, atendendo aos princípios de responsabilidade histórica e social.

Já foram reunidos e digitalizados 109.745 vídeos, imagens e documentos. Apenas em 2014, foram acrescentados ao acervo 30.534 itens, que preservam ainda mais a história da empresa.

Sua história

O Centro de Memória Dudalina incentiva o compartilhamento de materiais de pessoas que fazem e fizeram parte dessa história de sucesso. Por isso, está à disposição da comunidade para dúvidas ou informações sobre a empresa e também aceita doações de materiais antigos, que ajudam a trilhar a história da Dudalina.

Contatos para o Centro de Memória

☎ 47 3041 8121
📞 47 9984 9167
✉ memoria@dudalina.com.br
📘 [facebook.com/MemoriasDudalina](https://www.facebook.com/MemoriasDudalina)

Fotos: Sophia Cipriani

Destaques do acervo

- Livros de registros comerciais da época do secos e molhados desde os anos 30
- Série de 21 livros borradores anos 30 e 50 da loja de Leopoldo Hess (pai de Adelina)
- Diários pessoais manuscritos por Adelina na década de 40 (com detalhes sobre sua juventude, atividades cotidianas do comércio, a vida das pessoas e da cidade de Luís Alves e Blumenau, hábitos e costumes da época, etc)
- Fotos de eventos políticos de Luís Alves
- Embalagens antigas e atuais
- Um exemplar de camisa produzida pela Dudalina no começo dos anos 60 (doado ao Centro de Memória por Aristeu Hess e esposa - antigos clientes do secos e molhados)
- Imagens institucionais e de marketing: campanhas, folders, cartas, marcas antigas, evolução das marcas ao longo das décadas
- Desfiles de coleções das marcas
- Cadernos de coleções desde 2002
- Banco de depoimentos: contendo depoimentos gravados em vídeos com integrantes da família fundadora e com colaboradores e ex-colaboradores da empresa testemunhando acontecimentos da história corporativa.

Combate à pirataria

Na Dudalina, prezamos pela confiança de nossos consumidores e garantimos a qualidade da matéria prima utilizada. Por isso, realizamos um intenso trabalho direcionado ao combate à pirataria de suas marcas, adotando medidas legais frente a todos os agentes, desde fabricantes e distribuidores até comerciantes formais e informais.

Além de atuar em locais físicos, a Dudalina também investe no combate on line. **Desde 2013, foram tirados do ar mais de 70 mil links.**

Com o investimento de **mais de R\$ 950.000,00** em despesas com o combate com a pirataria, a empresa conta com uma grande equipe que atua no projeto, além do auxílio de representantes, clientes e consumidores.

Nossa estrutura é formada por:

- 2 escritórios
- Canal de denúncias
- Jurídico corporativo
- Advogados parceiros no Brasil e América Latina
- Equipe de Combate online

Contatos para denúncias

☎ 47 9984 9167

✉ legal@dudalina.com.br

“Muitas vezes a diferença da falha ou da falta de sucesso é fazer alguma coisa quase certa, quando devemos fazê-la certa. **É preciso assinar nosso trabalho com qualidade.**”

Dona Adalina

#memóriadudalina

Você sabia que em 2012 a Presidente da Dudalina, Sônia Regina Hess de Souza, foi a primeira mulher, em 50 anos de existência do prêmio ADVB Brasil, a ser homenageada com o título de Personalidade de Vendas do Ano?

Fórum Nacional
Contra a Pirataria
e a Ilegalidade

Para reforçar o apoio na luta contra a pirataria e pelo respeito à propriedade intelectual e pela legalidade no Brasil, a Dudalina é associada ao Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) que atua, entre outras frentes, com campanhas, treinamentos, atuação política e denúncias.

Além das medidas legais em território brasileiro, a Dudalina também realiza a proteção de sua marca na América Latina, atividades que já resultaram na apreensão de milhares de produtos piratas da marca em fronteiras.

2014				2013		
1. BASE DE CÁLCULO				VALOR MIL R\$		
Receita líquida (RL)	470.964			445.142		
Resultado operacional (RO)	86.168			110.247		
Folha de pagamento bruta (FPB)	113.837			106.405		
2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS				VALOR MIL R\$		
	VALOR MIL R\$	% SOBRE FPB	% SOBRE RL	VALOR MIL R\$	% SOBRE FPB	% SOBRE RL
Alimentação	3.597	3,16	0,76	3.289	3,09	0,74
Encargos sociais compulsórios ¹	19.062	16,75	4,05	17.024	16	3,82
Previdência privada	-	-	-	-	-	-
Saúde	303	0,27	0,06	225	0,21	0,05
Segurança e saúde no trabalho	70	0,06	0,01	103	0,10	0,02
Educação	279	0,24	0,06	320	0,30	0,07
Cultura	-	-	-	-	-	-
Capacitação e desenvolvimento profissional	432	0,38	0,09	370	0,35	0,08
Creches ou auxílio-creche	79	0,07	0,02	56	0,05	0,01
Participação nos lucros ou resultados	16.116	14,16	3,42	19.295	18,13	4,33
Outros	1.366	1,20	0,29	1.167	1,10	0,26
Total dos indicadores sociais internos	41.307	36,29%	8,77%	41.848	39,33%	9,40%
3. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS ²				VALOR MIL R\$		
	VALOR MIL R\$	% SOBRE RO	% SOBRE RL	VALOR MIL R\$	% SOBRE RO	% SOBRE RL
Educação	52	0,06	0,01	60	0,05	0,01
Cultura	158	0,18	0,03	198	0,18	0,04
Saúde e saneamento	87	0,10	0,02	50	0,05	0,01
Esporte	292	0,34	0,06	127	0,12	0,03
Combate à fome e segurança alimentar	188	0,22	0,04	159	0,14	0,04
Outros	62	0,07	0,01	57	0,05	0,01
Total das contribuições à sociedade	1.390	1,61	0,30	1.144	1,04	0,26
Tributos (excluídos encargos sociais)	39	0,05	0,01	8	0,01	-
Total dos indicadores sociais externos	1.429	1,66%	0,30%	1.152	1,04%	0,26%
4. INDICADORES AMBIENTAIS				VALOR MIL R\$		
	VALOR MIL R\$	% SOBRE RO	% SOBRE RL	VALOR MIL R\$	% SOBRE RO	% SOBRE RL
Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa	136	0,16	0,03	73	0,07	0,02
Investimentos em programas/projetos externos ³	-	-	-	-	-	-
Total dos investimentos em meio ambiente	136	0,16%	0,03%	73	0,07	0,02
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa:	<input checked="" type="radio"/> não possui metas <input type="radio"/> cumpre de 0 a 50%	<input type="radio"/> cumpre de 51 a 75% <input type="radio"/> cumpre de 76 a 100%	<input checked="" type="radio"/> não possui metas <input type="radio"/> cumpre de 0 a 50%	<input type="radio"/> cumpre de 51 a 75% <input type="radio"/> cumpre de 76 a 100%		
5. INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL				2014		
	2014			2013		
Nº de empregados(as) ao final do período	2.561			2.499		
Nº de admissões durante o período	1.226			1.063		
Nº de empregados(as) terceirizados(as)	70			108		
Nº de estagiários(as)	4			6		
Nº de empregados(as) acima de 45 anos	212			170		
Nº de mulheres que trabalham na empresa	1.896			1.851		
% de cargos de chefia ocupados por mulheres	52%			55%		
Nº de negros(as) que trabalham na empresa ⁴	-			-		
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) ⁴	-			-		
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais	52			45		

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL

	2014	METAS 2015
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa ⁵	31,23	-
Número total de acidentes de trabalho	3	-
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input checked="" type="radio"/> todos(as) empregados(as)	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input checked="" type="radio"/> todos(as) empregados(as)
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por	<input type="radio"/> direção e gerências <input type="radio"/> todos(as) empregados(as) <input checked="" type="radio"/> todos(as) + CIPA	<input type="radio"/> direção e gerências <input type="radio"/> todos(as) empregados(as) <input checked="" type="radio"/> todos(as) + CIPA
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:	<input type="radio"/> não se envolve <input type="radio"/> segue as normas da OIT <input checked="" type="radio"/> incentiva e segue a OIT	<input type="radio"/> não se envolverá <input type="radio"/> seguirá as normas da OIT <input checked="" type="radio"/> incentivará e seguirá a OIT
A previdência privada contempla	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input type="radio"/> todos(as) empregados(as)	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input type="radio"/> todos(as) empregados(as)
A participação dos lucros ou resultados contempla	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input checked="" type="radio"/> todos(as) empregados(as)	<input type="radio"/> direção <input type="radio"/> direção e gerências <input checked="" type="radio"/> todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa	<input type="radio"/> não são considerados <input checked="" type="radio"/> são sugeridos <input type="radio"/> são exigidos	<input type="radio"/> não serão considerados <input type="radio"/> serão sugeridos <input checked="" type="radio"/> serão exigidos
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa	<input type="radio"/> não se envolve <input type="radio"/> apóia <input checked="" type="radio"/> organiza e incentiva	<input type="radio"/> não se envolverá <input type="radio"/> apoiará <input checked="" type="radio"/> organizará e incentivará
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as) ⁶	nas empresa: 13.701 no Procon: 7 na Justiça: 5	nas empresa: - no Procon: - na Justiça: -
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas	nas empresa: 100% no Procon: 100% na Justiça: 100%	nas empresa: 100% no Procon: 100% na Justiça: 100%
Valor adicionado total a distribuir (em mil)	EM 2014 R\$ 337.018	EM 2013 R\$ 320.167
Distribuição do Valor Adicionado (DVA)	35,74% governo 29,97% colaboradores 22,93% acionistas 8,72% terceiros 2,64% retido	28,15% governo 31,96% colaboradores 28,11% acionistas 5,46% terceiros 6,32% retido

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

¹ Nestes indicadores foram consolidadas informações do Instituto Sócio Ambiental Adelina Clara Hess de Souza.

² Os valores indicados como indicadores sociais externos foram aplicados pelo Instituto Sócio Ambiental Adelina Clara Hess de Souza.

³ Os investimentos em programas e/ou projetos externos são aplicados pelo Instituto Sócio Ambiental Adelina Clara Hess de Souza.

⁴ A Dudalina não possui esta informação por não considerar relevante sob nenhum aspecto.

⁵ Na relação entre a maior e a menor remuneração na empresa foram desconsiderados os valores recebidos pela Diretoria, já que não são funcionários e sim, nomeados.

⁶ O número informado refere-se a todos os acionamentos de nossos clientes lojistas e consumidores do varejo via CAD, Procon e Jurídico, portanto, representam reclamações, dúvidas, elogios, entre outros assuntos.

A Dudalina é uma empresa optante do Lucro Presumido, portanto, não possui nenhuma vantagem tributária sobre os repasses e auxílios destinados ao Terceiro Setor (inclusive ao Instituto Adelina).

Relatório com base no modelo IBASE disponível em www.balancosocial.org.br

Sumário de conteúdo

GERAIS	PÁGINA	VERIFICAÇÃO EXTERNA
Estratégia e Análise		
G4-1 Declaração do presidente	5	ok
Perfil Organizacional		
G4-3 Nome da organização	Dudalina S/A	ok
G4-4 Principais marcas, produtos e serviços	11; 12; 13	ok
G4-5 Localização da sede da organização	Blumenau/SC	ok
G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas principais operações estão localizadas	10	ok
G4-7 Natureza da propriedade e forma jurídica da organização	Sociedade anônima de capital fechado; Forma de tributação: lucro presumido	ok
G4-8 Mercados em que a organização atua	10	ok
G4-9 Porte da organização	Empresa de grande porte	ok
G4-10 (Trabalhadores)	28	ok
G4-11 Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva	100% - todos os colaboradores estão cobertos por acordos de negociação coletiva	ok
G4-12 Cadeia de fornecedores da organização	25	ok
G4-13 Mudanças significativas ocorridas no decorrer do período coberto pelo relatório	5; 6	ok
G4-14 Como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução	5; 6	ok
G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas que a organização subscreve ou endossa	9	ok
G4-16 Participação em associações e organizações	9	ok
Aspectos Materiais Identificados e Limites		
G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes	Dudalina não possui outras entidades	
G4-18		
a. Processo adotado para definir o conteúdo do relatório e os limites dos Aspectos	7	ok
b. Como a organização implementou os Princípios para Definição do Conteúdo do Relatório	7	ok
G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório	7	ok
G4-20 Para cada Aspecto material, o Limite do Aspecto dentro da organização	7	ok
G4-21 Para cada Aspecto material, seu limite fora da organização	7	ok
G4-22 Efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas reformulações	Não houve reformulações	ok
G4-23 Alterações significativas em relação a períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limites do Aspecto	Não houve alterações	ok
Engajamento de Stakeholders		
G4-24 Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização	7	ok
G4-25 Base usada para a identificação e seleção de stakeholders para engajamento	7	ok
G4-26 Abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders	7	ok
G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders	7	ok
Perfil do Relatório		
G4-28 Período coberto pelo relatório	6	ok
G4-29 Data do relatório anterior mais recente	6	ok
G4-30 Ciclo de emissão de relatórios	6	ok
G4-31 Ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo	6	ok
G4-32 (Sumário de Conteúdo)	48; 49; 50	ok
G4-33 (Verificação Externa)	48; 49; 50; 51	ok
Perfil do Relatório		
G4-34 Estrutura de governança da organização	10	ok
Ética e Integridade		
G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e de ética	27	ok

ESPECÍFICOS ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR	PÁGINA	VERIFICAÇÃO EXTERNA
Desempenho Econômico	EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído	14	ok
Materiais	EN1 Materiais usados, discriminados por peso ou volume	14	ok
	EN2 Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem	14	ok
Energia	EN3 Consumo de energia dentro da organização	15	ok
	EN4 Consumo de energia fora da organização	15	ok
Água	EN8 Total de retirada de água por fonte	18	ok
Biodiversidade	OMISSÃO Os indicadores deste aspecto não são aplicáveis, a Dudalina não opera próximo a áreas com alto índice de biodiversidade.		
Emissões	EN15 Emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 1)	16; 17	ok
	EN16 Emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) provenientes da aquisição de energia (Escopo 2)	16; 17	ok
	EN17 Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) (Escopo 3)	16; 17	ok
Efluentes e Resíduos	EN22 Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação	18	ok
Produtos e Serviços	EN28 Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, discriminados por categoria de produtos	19	ok
Conformidade (Ambiental)	EN29 Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais	19	ok
Transportes	EN30 Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos e outros bens e materiais usados nas operações da organização, bem como do transporte de seus empregados	17	ok
Geral (Ambiental)	EN31 Total de investimentos e gastos com proteção ambiental, discriminado por tipo	20; 21; 22; 23; 24	ok
Avaliação Ambiental de Fornecedores	EN32 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	25	ok
Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais	EN34 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26	ok
Emprego	LA1 Número total e taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região	28	ok
Saúde e Segurança no Trabalho	LA6 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero	34	ok
Treinamento e Educação	LA9 Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional	30	ok
	LA11 Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional	30	ok
Diversidade e Igualdade de Oportunidades	LA12 Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional, de acordo com gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores de diversidade	28	ok
Igualdade de Remuneração entre Homens e Mulheres	LA13 Razão matemática do salário e remuneração entre mulheres e homens, discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes	32	ok
Avaliação de Fornecedores em Práticas Trabalhistas	LA14 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas	25	ok
Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Práticas Trabalhistas	LA16 Número de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26	ok
Investimentos	OMISSÃO Os indicadores deste aspecto não são aplicáveis, a Dudalina não possui investimentos conjuntos e/ou subsidiárias.		

ESPECÍFICOS ASPECTOS MATERIAIS	INDICADOR	PÁGINA	VERIFICAÇÃO EXTERNA
Não discriminação	HR3 Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	27	ok
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva	HR4 Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito	25	ok
Trabalho Infantil	HR5 Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil	25	ok
Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo	HR6 Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou análogo ao escravo	25	ok
Práticas de Segurança	HR7 Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações	34	ok
Avaliação (Direitos Humanos)	HR9 Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de direitos humanos de impactos relacionados a direitos humanos	25	ok
Avaliação de Fornecedores em Direitos Humanos	HR10 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados a direitos humanos	25	ok
Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Direitos Humanos	HR12 Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	26	ok
Comunidades Locais	SO1 Percentual de operações com programas implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local	35; 36; 37; 38; 39 40; 41; 42; 43; 44	ok
Combate a Corrupção	SO4 Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção	27	ok
Avaliação de Fornecedores em Impactos na Sociedade	SO9 Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na sociedade	25	ok
Saúde e Segurança do Cliente	PR2 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado	26	ok
Rotulagem de Produtos e Serviços	PR4 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultados	26	ok
Comunicações de Marketing	PR7 Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultados	26	ok
Privacidade do Cliente	PR8 Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes	26	ok
Conformidade	PR9 Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços	26	ok

Aspecto/indicador não definido como “material”, porém relatado e gerenciado por ser considerado importante para a Dudalina.

O sumário acima apresenta os itens conforme as diretrizes G4 da GRI, bem como sua localização no relatório e o status da verificação externa. A forma de abordagem e escopo da verificação estão descritos na Carta de Verificação apresentada na página ao lado.

A verificação também atende as diretrizes do Pacto Global para signatários em nível avançado, na qual o Relatório de Sustentabilidade GRI é peça principal da COP do ano de 2015.

Aos Administradores da Dudalina S.A

Curitiba, 24 de julho de 2015.

Introdução

Fomos contratados pela **Dudalina S.A.** para apresentar nosso relatório de asseguração limitada sobre a compilação das informações (exceto dados econômicos e financeiros) contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014 da **Dudalina S.A.** ("Dudalina"), relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. A administração da Dudalina é responsável pela elaboração e apresentação de forma adequada das informações e indicadores contidos no Relatório de Sustentabilidade 2014 de acordo com as diretrizes do *Global Reporting Initiative* (GRI-G4) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Independência

Trabalhamos de forma independente e asseguramos que nenhum integrante da GSS Sustentabilidade e Bioinovação mantém contratos de consultoria ou outros vínculos comerciais com a Dudalina.

Escopo do trabalho

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014 e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos compreenderam:

- o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das informações contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014 da Dudalina;
- o entendimento da metodologia de cálculos e dos procedimentos para a compilação dos indicadores através de entrevistas com os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
- aplicação de procedimentos analíticos sobre as informações quantitativas e indagações sobre as informações qualitativas e sua correlação com os indicadores divulgados nas informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014; e
- obtenção de evidências dos indicadores GRI-G4, selecionados como os mais relevantes, contidos no Relatório de Sustentabilidade 2014.

Os trabalhos de asseguração externa compreenderam, também, a aplicação de procedimentos quanto à aderência às diretrizes do *Global Reporting Initiative* (GRI-G4) aplicáveis na elaboração das informações contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014.

Metodologia

Nosso trabalho foi conduzido de acordo com um protocolo do GSS Sustentabilidade e Bioinovação para asseguração externa de Relatório de Sustentabilidade, baseados nas melhores práticas¹, abrangendo as seguintes atividades:

- Entrevistas com o pessoal envolvido (responsáveis pelos temas materiais) na elaboração do Relatório;
- Análise da evidência documental produzida pela Dudalina, para o período reportado;
- Asseguração de dados de desempenho em relação aos princípios que asseguram a qualidade das informações, de acordo com a GRI-G4;
- Visitas locais nas unidades fabris e corporativas;
- Avaliação da sistemática utilizada para determinação das questões materiais incluídas no Relatório, considerando o contexto da sustentabilidade e a abrangência das informações publicadas.

Alcance e limitações

Esta asseguração teve como objetivo avaliar as informações contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014 da Dudalina. O trabalho realizado pela GSS Sustentabilidade e Bioinovação não teve por objetivo avaliar a eficácia ou a eficiência dos processos de gestão adotados ou a qualidade do desempenho de sustentabilidade, tanto por parte da Dudalina como de quaisquer entidades terceiras mencionadas no Relatório. Adicionalmente, não avaliamos dados econômico-financeiros, informações referentes a períodos anteriores nem em relação a projeções futuras e metas.

Conclusão

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações de sustentabilidade contidas no Relatório de Sustentabilidade 2014 não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes do *Global Reporting Initiative* (GRI-G4).

Audito Líder: Paulo Augusto Zanardi Júnior.

Empresa: GSS Sustentabilidade e Bioinovação Ltda.

Email: info@gss sustentabilidade.com

Telefone: (41) 4141-5669/(11) 3042-9116

Paulo A. Zanardi Jr.

GSS Sustentabilidade e Bioinovação

¹ O protocolo de asseguração externa da GSS Sustentabilidade e Bioinovação baseia-se no Comunicado Técnico (CT) Nº 07/2012, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade e elaborado tomando por base a NBC T0 3000 (Trabalhos de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão), emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente à norma internacional ISAE 3000, emitida pela Federação Internacional de Contadores, aplicáveis às informações não históricas.

DUDALINA

Amor às pessoas e à camisa

55 47 3331 9001

Br 470 km 50 n 7109

Blumenau-SC

www.dudalina.com.br

sustentabilidade@dudalina.com.br

Coordenação Bruno Luz Martins **Projeto Gráfico** Luana M. Haendchen de Miranda **Redação** Bruno Luz Martins | Manoella Antonieta
Agradecimentos Adelino Hass | Alessandro Rocha | Aline Fregonese | André Ruediger | Andreia Sachser | Antonio Schweitzer |
Aparecido Santana | Christopher Ibbotson | Cícero Mendes | Claudemir Chiaratti | Cleber Scaburri | Clodoaldo Sensi | Denise Fontanella
da Silva | Edison Vasques | Fabio Voelz | Gerson Otto Schuhardt | Ilton Tarnovski | Jacqueline Hess Coimbra | José Amorim |
Josemar Kreuch | Juce dos Santos | Lodemar Kirsten | Luciani Martins | Marcelo Assis Costa | Marcio Guse | Nelson Leite | Nilton Zuelow |
Patrícia Souza | Paulo César dos Santos Jr | Rafael Schroeder | Régis Iroguilho | Raquel Cerutti | Ricardo Furtado | Sabrina Cremer |
Sônia Hess de Souza | Tábata Barroso | Tatiane Machado | Wellington da Silva

A Dudalina agradece a todos os colaboradores envolvidos no levantamento das informações contidas neste Relatório de Sustentabilidade.